

Buddy-empowerment gemeten.
Constructie en validering van een
meetschaal voor buddy-
empowerment (MBE) ontwikkeld in
opdracht van VZW ArmenTeKort.

2018

Depauw Jan & Wuyts Eva

Karel de Grote Hogeschool - Expertisecentrum

Krachtgericht Sociaal Werk

5-11-2018

Voorwoord

Dit onderzoeksrapport omvat de rapportage van de constructie en validering van een meetschaal buddy-empowerment (MBE) uitgevoerd door het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) in opdracht van, en in samenwerking met, VZW ArmenTeKort (ATK).

In de periode tussen februari 2016 en augustus 2016 werd de bestaande meetschaal psychologisch empowermentmeter (MPE) – ontwikkeld door de Karel de Grote Hogeschool - ingezet in de werking van ArmenTeKort. Dit gold als een voorbereidingstraject in die zin dat de verzamelde data, opmerkingen, aanpassingen en inzichten in een volgende fase aangewend werden om een specifiek meetinstrument te ontwikkelen voor ‘duowerking’. In de volgende fase van het onderzoek, dat liep van september 2016 tot en met augustus 2018, werd een meetschaal buddy-empowerment (MBE) ontwikkeld.

Bij het realiseren van dit onderzoeksproject werden de stakeholders en experts zoveel als mogelijk betrokken bij de invulling en uitwerking van de meetschaal.

De contacten met de betrokkenen verliepen vlot en aangenaam, en hebben zeker bijgedragen tot het resultaat dat nu voorligt. Wij houden er dan ook aan om éénieder te bedanken voor het vertrouwen, de open geest en de waardevolle input in de verschillende stappen van het proces.

Leeswijzer

Dit rapport volgt een logisch structuur. In de inleiding plaatsen we het onderzoek in haar bredere maatschappelijke context. We brengen de vraag naar de ontwikkeling van een meetschaal van buddy-empowerment (MBE) in verband met vermaatschappelijking van de zorg, de toename van vrijwilligerswerk, en de nood aan sociale impactmeting.

In een volgend onderdeel bekijken we wat er al geweten is in de wetenschappelijke – en vakliteratuur over de effecten van buddy- of duo-werking. We linken die effecten aan het empowermentkader.

In een derde deel van het rapport zetten we uiteen hoe we verder te werk zijn gegaan. Dit stappenplan krijgt dan praktisch vorm in het volgende deel waarin we toelichten op welke manier we het begrip ‘buddy-empowerment’ omgezet hebben naar meetbare indicatoren: de feitelijke constructie van de meetschaal buddy-empowerment (MBE).

Vervolgens rapporteren we over de proefmeting uitgevoerd aan de hand van die meetschaal. Over de resultaten van de op de verzamelde data uitgevoerde testen naar geldigheid, betrouwbaarheid en model fit brengen we verslag uit in deel 6.

We eindigen dit rapport met conclusies, discussiepunten en aanbevelingen.

Antwerpen, 31 augustus 2018

Jan Depauw,

Onderzoeker Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk Karel de Grote Hogeschool

Eva Wuyts,

Kennisbeheerder ArmenTeKort.

Inhoudsopgave

Voorwoord	i
Leeswijzer	ii
1. Vermaatschappelijking en sociale impactmeting.....	1
2. Buddy-empowerment: effect van duo-werking op empowerment.....	2
3. Het stappenplan voor de dataverzameling	5
4. Buddy-empowerment omzetten naar meetbare kenmerken.....	6
4.1 Criteria waaraan metingen moeten voldoen	6
4.2 Wat vraagt het werkveld?	6
4.3 Wetenschappelijke criteria.....	6
4.4 Passend binnen het empowermentparadigma?	8
4.6 Constructie meetschaal buddy-empowerment (MBE)	9
5. Van theoretisch concept naar de proefmeting	11
5.1 Een gefaseerd stappenplan.	11
5.2 Selectie van relevante effecten via de Delphi-methode.	11
5.3 Selectie relevante componenten en items via focusgroepen.....	13
5.4 Proefmeting.....	14
6. Resultaten.....	16
6.1 Hoe groot moet de dataset zijn?	16
6.2 Testen op geldigheid en betrouwbaarheid	17
6.2.1 Methodologische opzet.....	17
6.2.2 Principale factoranalyse	19
6.2.3 Confirmatorische factoranalyse	20
6.3 Opvallende vaststellingen	25
7. Conclusies, discussiepunten en aanbevelingen	26
8. Literatuurlijst	29
Bijlage	35

1. Vermaatschappelijking en sociale impactmeting

Onze samenleving is maatschappelijk en beleidsmatig continu in verandering. Individualisering en globalisering hebben geleid tot de creatie van nieuwe sociale risico's en een diversificatie van doelgroepen. Precaire gezinsstabiliteit, culturele diversiteit, armoede en sociale uitsluiting zijn maar enkele van de vele maatschappelijke veranderingen die het hedendaags sociaal werk uitdagen (Driessens, Sebrecchts, Tirions, & Wouters, 2015). Op zich is dit niks nieuws. Maatschappelijke evoluties hebben steeds invloed gehad op de invulling van het sociaal werk dat zelf dan ook voortdurend in ontwikkeling is. Van der Lans (2011) karakteriseert het 'nieuwe maatschappelijk werk', als reactie op verzakelijking en professionalisering als herontdekking van de leefwereld van de cliënt. De relatie tussen begeleider en cliënt komt terug meer centraal te staan. Empowerment wordt een kernbegrip in het huidige sociaal werk, en krachtgericht en netwerkversterkend werken (...) belangrijke bouwstenen daartoe (Driessens & Van Regenmortel, 2006; van der Lans, 2011). Ingegeven door noodzakelijk geachte bezuinigingen in de sociale sector en heersende kritieken op een te dominant professioneel model zien we een verschuiving van de professionele naar de vrijwillige inzet. De redenering is dan dat het realiseren van 'goede zorg' slechts mogelijk is door een gecombineerde inzet van zowel professionele krachten als vrijwilligers (Lyssens-Danneboom & Van Robaey, 2016).

In de sociale sector wordt vandaag in toenemende mate een beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk wordt beschouwd als complementair aan professionele hulpverlening (Dekker & Braam, 2010). Een deel van het takenpakket van de overbevraagde sociale professional kan mogelijk overgeheveld worden naar vrijwilligers (Dekker, Van Straaten, & El Kaddouri, 2013; Van der Tier & Potting, 2015), één aspect van de 'vermaatschappelijking van de zorg'. Die 'vermaatschappelijking' is een actuele beleidstendens, die de huidige praktijk van het sociaal werk sterk aanstuurt (Driessens & Melis, 2012). Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen omschrijft vermaatschappelijking als de: "verschuiving binnen de zorg waarbij ernaar gestreefd wordt om (...) mensen die in armoede leven, (...) met al hun mogelijkheden en kwetsbaarheden een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen. Begrippen die hierbij een rol spelen zijn onder meer de-institutionalisering, (...), empowerment, (en) kracht- en contextgericht werken (...)" (Decruynaere & iov Vandeurzen, 2013, p. 3).

Inzet van vrijwilligers in sociaal werk is evenwel gecontesteerd. In een opiniestuk, als reactie op de plannen van Stad Antwerpen om hulpverlening aan daklozen te privatiseren, wijzen de opleidingen Sociaal werk op de onderlinge verschillen tussen professionals en vrijwilligers. Hoewel ze de vrijwillige inzet van burgers toejuichen, benadrukken ze dat een vrijwilliger nooit de professionele inzet van de sociaal werker kan vervangen. Ze zien integendeel professionals als die actoren die betekenisvolle ondersteunende rollen kunnen opnemen naar vrijwilligers. "Samenwerken en ondersteunen van vrijwilligers met als doel om tot een grotere sociale impact te komen, wordt daarbij een belangrijke opdracht" (Raeymaeckers et al., 2016). Vrijwilligers kunnen niet in de plaats treden van beroepskrachten. Ze zijn wel complementair aan elkaar. Maar wat brengen vrijwilligers dan precies bij? Wat is de 'sociale impact' van vrijwilligers? Valt dat objectief vast te stellen? Is dat te meten?

Sociale impact-meting is een buzz-word. De overheid verwacht steeds duidelijker het zichtbaar maken van resultaten van sociaal werk en vraagt naar sociale impact-metingen (Stad Antwerpen, 2018; Thijs & Bouckaert, 2007). In de huidige legislatuur heeft de stad Antwerpen, als subsidiërende overheid pilootprojecten met de Zelfredzaamheid-Matrix opgezet binnen enkele stadsdiensten zoals onder meer het OCMW en sociale impactmeting opgenomen als voorwaarde in betoelagingsovereenkomsten en in een aantal afsprakennota's (Aouraghe, 2018; van den Boom, Klaufus, Fassaert, Lauriks, & de Wit, 2016). Mee als gevolg daarvan zijn vele organisaties - zelf ook voortdurend op zoek naar kwaliteitsverbetering in hun werk - vragende partij naar aan hun werk aangepaste vormen van meten waaruit ze lering kunnen trekken. In de sector van vrijwilligerswerk bestaat daarom ook een nood aan passende instrumenten voor sociale impactmeting om hun eigen werking effectiever te maken en om hun werkzaamheid te bewijzen naar de hen subsidiërende overheid.

Hoe effectief is de inzet van vrijwilligerswerk? In hoeverre en in welke mate draagt dat vrijwilligerswerk bij aan het generieke doel van hulpverlening: met name empowerment, of autonomieverhoging en netwerkversterking bij maatschappelijk kwetsbare mensen (Driessens, 2003)?

Empowerment, zo zagen we eerder, is in de vermaatschappelijking van de zorg, maar ook in sociaal werk een basisconcept (International Federation of Social Workers, 2015). Voor een goed begrip: "Empowerment als een algemeen concept op maatschappelijk niveau verwijst naar een *proces van versterking* waarbij *individuen, organisaties of gemeenschappen* meer greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving (*controle*), hun vermogen aanscherpen om kritisch te reflecteren op de sociale situatie waarin men zich bevindt (*kritisch bewustzijn*) en in toenemende mate deelnemen aan democratische besluitvormingsprocessen (*participatie*)" (Steenssens, Van Regenmortel, & Schalk, 2017).

Wie zicht wil krijgen op effectiviteit van begeleiding aan, of ondersteuning van, maatschappelijk kwetsbare mensen, lijkt daarom gebaat bij het meten van (evoluties in) empowerment. Tot nog toe werd dit concept nog zelden geoperationaliseerd in metingen. Op de Karel de Grote Hogeschool werd op maat van begeleidingstrajecten in een OCMW-context een Meetschaal Psychologisch Empowerment (MPE) ontwikkeld, gevalideerd, betrouwbaar gemaakt en getest (Depauw & Driessens, 2013, 2016a, 2016b; Steenssens & Van Regenmortel, 2013, 2014; van Dop, Depauw, & Driessens, 2016; Van Regenmortel, Steenssens, Driessens, & Depauw, 2016).

In dit onderzoek wilden we nagaan of de MPE bruikbaar is voor duo-werkingen met maatschappelijk kwetsbare mensen. Dit rapport brengt verslag uit van de intensieve zoektocht naar een aangepast, valide en betrouwbaar meetinstrument in de periode van 1 september 2017 tot 31 augustus 2018.

2. Buddy-empowerment: effect van duo-werking op empowerment

De constructie en validering van een meetschaal buddy-empowerment (MBE) gebeurde in opdracht van de vzw ArmenTeKort (ATK). ATK is een organisatie in Antwerpen die zich als doel stelt kansarmoede duurzaam te overwinnen. Kansarmoede begrepen als "een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving" (Vranken, 2002). Tine Van Regenmortel

(2002, p. 83) voegt hier een visie op armoedebestrijding aan toe – vanuit een ‘psychology of power’ - en stelt dat: “Deze kloof kan enkel worden overbrugd wanneer de samenleving een appèl doet op het psychologisch kapitaal van personen die in armoede leven en van hun omgeving. De samenleving maakt daarbij ook de economische, sociale en culturele kapitaalvormen voor hen toegankelijk. Zo krijgt iedereen gelijke kansen op niet-kwetsende sociale en maatschappelijke interacties en op waardevolle bindingen met zichzelf, de anderen, de maatschappij en de toekomst.” ATK hanteert hierbij een sociaal-ecologisch perspectief, waarbij ze expliciet de keuze maken om in te zoomen, actie en aandacht te richten op de versterking of herstelling van de eigenwaarde. Dit wordt verantwoord als volgt: “via het creëren van nieuwe maatschappelijke verbindingen (kaderend in de vermaatschappelijking van de zorg), wordt eigenwaarde en kritisch bewustzijn (kaderend in het empowermentparadigma) bij zowel kanszoekende als kansbiedende buddy’s opgebouwd, waardoor draagvlak wordt gecreëerd en tegelijkertijd een basis gelegd om systeemveranderingen te bewerkstelligen die kansarmoede (curatief) oplost en (preventief) in de toekomst voorkomt” (ArmenTeKort, sd). ATK wil dit doel bereiken door het stadsbreed uitrollen van de methodiek van duo-werking – een bijzondere vorm van vrijwilligerswerk. Binnen een tweejarig traject van ‘buddyschap’ staan versterking van krachten van de kanszoekende buddy centraal en wordt diens eigenwaarde hersteld (ArmenTeKort, sd). Duo-werking is “een methodiek waarbij een vrijwilliger een-op-een gekoppeld wordt aan een (sociaal) kwetsbaar persoon (of gezin). Door de inzet van een vrijwillig ‘maatje’ worden kwetsbare medeburgers ondersteund bij hun participatie aan de samenleving” (Van Robaey & Lyssens-Danneboom, 2018, p. 8). ATK werkt binnen het empowermentkader. Een meetschaal van buddy- empowerment (MBE) draagt mogelijk bij tot de meting van de impact van deze werking.

Wat weten we reeds over de (mogelijke) effecten van duo-werkingen? In hun literatuuronderzoek wijzen Lyssens-Danneboom & Van Robaey (2016) op het gegeven dat er tot nog toe slechts weinig evidence-based effectstudies zijn naar duo-werkingen. De meeste evaluatiestudies zijn gebaseerd op enquêtes of diepte-interviews (Allen, Eby, & Lentz, 2006; Dekker et al., 2013; Hall, 2003; Jacobi, 1991). Uitzonderingen op die regel vinden we terug in een literatuurstudie van Mead, Lester, Chew-Graham, Gask en Bower (2010). In deze meta-analyse naar het effect van duo-werkingen zijn enkel experimentele onderzoekdesigns opgenomen. Mead en haar collega’s (2010) namen in hun review verschillende mogelijke outcomes in overweging, maar om vergelijking mogelijk te maken tussen verschillende soorten interventies namen ze depressieve symptomen en ervaren sociale steun als de vaakst voorkomende outcomes. Het spreekt voor zich dat we de ‘effecten’ van duo-werkingen breder moeten opvatten dan louter die twee indicatoren. Van den Tier & Potting (2015) stelden vast dat duo-werkingen uiteenlopende opbrengsten genereren op het individuele niveau van de kanszoekende buddy, namelijk: psychologische opbrengsten (zelfbeeld, zelfvertrouwen, weerbaarheid,...), sociaal-communicatieve opbrengsten (positieve relaties met anderen, makkelijker contact leggen, afname probleemgedrag,...), persoonlijke ontwikkeling (meer vertrouwen in de toekomst, meer zelfdiscipline,...) en horizonverbreding (nieuwe interesses en hobby’s, netwerkverbreding- en versterking,...). Lyssens-Danneboom & Van Robaey (2016, p. 11) besluiten uit hun literatuurstudie dat, wat effectiviteit van duo-werkingen betreft “er (...) veeleer sprake (is) van een combinatie van kleine opbrengsten die gezamenlijk een positieve bijdrage leveren aan het behalen van zichtbare verbeteringen op langere termijn.” Een meetschaal buddy-empowerment moet dit brede spectrum zo goed als mogelijk weerspiegelen.

ATK wil immers aan de hand van een exhaustief meet- en evaluatie-instrument inzicht verwerven in het effect van hun specifieke ‘buddywerking’. Samen met onderzoekers van de Karel de Grote

Hogeschool werd gezocht naar de best mogelijke manier om de impact van hun werking te meten. We laten ons hierbij leiden door de bevindingen uit de verkennende literatuurstudie van Lyssens-Danneboom & Van Robaey (2016) en de ervaringen en inzichten die we opdeden bij de doorontwikkeling van de meetschaal psychologisch empowerment (MPE) (Asselberg, De Pourcq, & Depauw, 2017; Depauw, 2017). Psychologisch empowerment bestaande uit drie dimensies, zoals door Zimmerman (1995) gedefinieerd en verder uitgewerkt door Steenssens en Van Regenmortel (2007), namelijk: de intrapersonlijke component ('self-efficacy', 'locus of control' en motivatie), de interpersoonlijke (interactionele) component (kritisch bewustzijn van maatschappelijke mogelijkheden, normen en middelen, de vaardigheden om deze te benutten, en het mobiliseren van bronnen), en de gedragscomponent (betrokkenheid bij de gemeenschap, participatie in sociale verbanden, en constructief gedrag in omgang met nieuwe situaties en keuzes) (Steenssens & Van Regenmortel, 2007). De meetschaal psychologisch empowerment (MPE) is, kort samengevat, een instrument dat - bij herhaalde meting - inzicht verschaft in hulpverlening en de evolutie die respondenten doormaken. De meetschaal psychologisch empowerment (MPE) meet op het micro-niveau en biedt antwoord op de vraag of mensen sterker, zelfstandiger worden dankzij het gevolgde begeleidingstraject, hun sociaal netwerk uitbreidt en ze meer participeren aan het gemeenschapsleven?

ArmenTekort wil de outcome van haar 'buddywerking' meten door middel van de door KdG ontwikkelde en aan haar doel aangepaste MPE. Opzet is om een meetschaal buddy-empowerment (MBE) op te maken op basis van wetenschappelijke literatuur en vertaald naar haar doelpubliek, doelstellingen, specifieke context, en de specifieke praktijk van de duo-werking. Met die gecontextualiseerde empowermentmeter kan vervolgens het effect van het doorlopen buddytraject bij de deelnemers gemeten worden. ATK wil aan de hand van die instrumenten inzicht verwerven in het effect van haar 'buddywerking' op het empowerment van de betrokken mensen in kansarmoede.

Vanwaar de keuze voor een kwantitatieve meetschaal? Verschillende vormen van evaluatie – de ene meer kwantitatief, de ander meer kwalitatief - zijn mogelijk. Aan de hand van kwaliteitscriteria gesteld vanuit het empowermentparadigma lijkt een kwantitatieve (empowerment)meetschaal niet de meest voor de hand liggende vorm van meten of evalueren: het meet namelijk outcome en geen proces, en bezorgdheid bestaat over de vraag of een lage score toekennen wel een 'empowerend gebeuren' is voor hen bij wie de meting afgenomen werd (Steenssens et al., 2017). Waarom kiezen we er desondanks toch voor om een meetschaal te ontwerpen en in te zetten? Die keuze is vooreerst ingegeven door de schaalgrootte. ATK wil 5.000 duo-werkingen opzetten binnen een termijn van 10 jaar (ArmenTekort, sd). Zo'n massa respondenten monitoren en effecten van hun begeleiding evalueren noopt tot een meer cijfermatige benadering en dus een kwantitatieve opzet. Andere evidente voordelen zijn dat in kwantitatieve vragenlijsten de vragen en antwoorden gestandaardiseerd zijn, bij het voorleggen van de vragen aan respondenten niet van de vraagformulering wordt afgeweken zo dat iedereen exact dezelfde vragen krijgt en onderlinge vergelijking mogelijk wordt, de antwoorden snel kwantitatief geanalyseerd kunnen worden, snel en goedkoop een groot aantal respondenten bereikt kan worden, een breed gamma aan thema's behandeld kan worden en verschillende soorten vragen gehanteerd kunnen worden (Bryman, 2004; Neckebroeck, Vanderstraeten, & Verhaeghe, 2015).

De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt als volgt: Op welke manier kunnen we de meetschaal psychologisch empowerment (MPE) verder ontwikkelen tot, of aanpassen naar een

meetschaal buddy-empowerment (MBE), een instrument dat inzetbaar is in de concrete praktijk van de buddywerking binnen ATK?

3. Het stappenplan voor de dataverzameling

In de periode voorafgaand aan dit onderzoek, namelijk de maanden tussen februari 2016 en augustus 2016 werd de bestaande MPE ingezet in de werking van ArmenTeKort. Dit gold als een introductie in de organisatie en een voorbereidingstraject in die zin dat de verzamelde data, opmerkingen, inzichten en ervaringen met de afname van het instrument in dit onderzoek mee opgenomen werden. Het aantal lopende buddy-werkingen, en daarmee ook afnames van de MPE, was toen nog te klein om statistisch significante resultaten vast te stellen. In het onderzoek, van september 2016 tot en met augustus 2018, werd een meetschaal voor buddy-empowerment (MBE) ontwikkeld, aan- en toegepast binnen ATK, afgenomen en gevalideerd.

Het voorkomen van verschillende kleine effecten op verschillende niveaus maakt het allesbehalve eenvoudig om de resultaten van de complexe interventie 'duo-werking' precies en eenduidig vast te stellen. In de constructie van een meetinstrument zijn we daarom secuur en stelselmatig te werk gegaan. Hiervoor hebben we ons laten inspireren door het kader ontworpen door de Medical Research Council (MRC). Het door de MRC uitgetekend kader somt de thema's en te maken keuzes op bij het uittekenen van een effectevaluatie van complexe interventies. Het geeft aan welke stappen gezet en afgerond moeten worden, wil men overgaan naar een volgende fase in het opzetten van een evaluatie. Dit kader leidde ons onder meer in het nadenken over de mogelijke effecten van duo-werking en de opzet van een proefmeting (Medical Research Council, 2000).

Hoe zijn we dan concreet te werk gegaan? We zijn gestart vanuit de lijst van mogelijke effecten van duo-werking vanuit het literatuuronderzoek van Lyssens-Danneboom & Van Robaeys (2016). Alle door hen opgesomde effecten werden door ons gerangschikt onder de drie dimensies van het theoretische kader van psychologisch empowerment: intra-persoonlijk, inter-persoonlijk en gemeenschapsgedrag (Zimmerman, 1995). Via een web-based bevraging volgens de Delphi-methode (Landeta, 2006; Linstone & Turoff, 2002) wonnen we advies in bij zeven experts over welke van die effecten rechtstreeks toe te schrijven zijn aan duo-werking. Vervolgens checkten we, via focusgroepen (Flick, 2007a, 2007b) bij zes ATK-ondersteuners, zeven kansbiedende buddy's en zes kanszoekende buddy's, of die selectie van effecten relevant bleken voor duo-werking. De deelnemers aan de focusgroepen boden zich vrijwillig aan na een verspreiding van de oproep om deel te nemen aan deze oefening. Uit een ruime verzameling van meetschalen uit wetenschappelijke literatuur en praktijk selecteerden de onderzoekers items voor alle relevant bevonden effecten. We ordenden vervolgens alle items per effect. Uit die lijst aan items maakten de twee onderzoekers vervolgens inhoudelijke selecties, deels gebaseerd op het conceptueel kader, de aan-en opmerkingen aangereikt door de stakeholders in de focusgroepen en de ervaring met de doelgroep. De geselecteerde en soms licht aangepaste items werden vervolgens terug voorgelegd aan stakeholders en experts, met de vraag naar feedback. Op basis van die terugkoppeling werd een ultieme selectie doorgevoerd en opnieuw werden sommige items aangepast naar taal en context. De finale testvragenlijst bestond dan uit 67 items voor 10 dimensies. Daarvan werd bij een 10-tal personen een testmeting uitgevoerd. Dit gaf inspiratie tot hier en daar nog een aanpassing, waarna de vragenlijst werd afgenomen bij de doelgroep, namelijk 162

respondenten waaronder kanszoekende buddy's van ATK, cliënten van buurthuis de Buurt, opvangcentrum de Passant, De Plataan, en inloopcentrum de Steenhouwer. Deze organisaties verwijzen op regelmatige basis kanszoekende buddy's door en hun publiek is in grote mate gelijkaardig aan het publiek van ArmenTeKort. Eind augustus 2018 volgde dan de statistische validering van de testvragenlijst. Eindresultaat was een meetschaal buddy-empowerment (MBE) - die ingezet kan worden in de werking van ATK.

4. Buddy-empowerment omzetten naar meetbare kenmerken

4.1 Criteria waaraan metingen moeten voldoen

De meest cruciale vraag die bij schaalconstructie beantwoord moet worden is de vraag naar criteria voor 'goede' vormen van meten. We overlopen de criteria vanuit het werkveld – en dan meer in het bijzonder de opdrachtgever ATK-, wetenschappelijke maatstaven bij schaalconstructie, de eisen vanuit het empowermentparadigma en de vraag naar de mate waarin een resultaat toegeschreven kan worden aan de gemeten of bestudeerde interventie.

4.2 Wat vraagt het werkveld?

Uit eigen onderzoek hebben we kunnen vaststellen dat hulpverleners, begeleiders en organisaties niet a priori afkerig staan tegenover meten en registeren (Depauw & Driessens, 2013, 2016b; Depauw & van Dop, 2015). Wel stelt het werkveld een aantal voorwaarden voor 'goede' vormen van meten zoals onder meer de capaciteit om zichtbare en minder zichtbare resultaten van sociaal werk te meten (Depauw & Driessens, 2013; Depauw & van Dop, 2015). Voor ATK betekent dit vooral de evolutie van psychologisch empowerment bij de doelgroep van ATK tijdens het buddy-schap opvolgen en de context van ATK beter weergeven. De bestaande meet- en registratie-instrumenten blijken niet of nauwelijks aan die verwachtingen te voldoen. Ze capteren onvoldoende fijnmazig de effectiviteit van hulpverlening en begeleiding (de Bruijn, 2006; De Geeter in De Cuyper, 2001; Lipsky, 1980; Verlet & Devos, 2008). Dat is ook de reden waarom we de uitdaging aangegaan zijn om met dit onderzoek een aangepaste meetschaal te construeren.

4.3 Wetenschappelijke criteria

Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar transparantie en verantwoording naar de subsidiërende overheid nemen werkveldorganisaties vaak hun toevlucht tot 'wat voor handen is' aan instrumenten.... wat het gevaar inhoudt dat het werkveld opgezadeld wordt met een ondeugdelijk instrument dat de sociaal werk praktijk eerder verzwakt en vertekent dan wel versterkt. Zo is de in de Stad Antwerpen in een pilootproject ingezette ZelfRedzaamheidsMatrix (Aouraghe, 2018) – overigens volgens de 'ontwerpers van de matrix zelf – vanuit wetenschappelijke criteria, een onvoldoende-

betrouwbaar en valide instrument (van den Boom et al., 2016). Naast de eisen die ‘het werkveld’ stellen aan metingen, zijn er evident ook wetenschappelijke criteria om meetinstrumenten te beoordelen. Met een uitgebreide, zij het relatief eenvoudige checklist, kan stapsgewijs nagegaan worden of metingen voldoende en juist rapporteren over hun psychometrische eigenschappen om het predicaat ‘valide en betrouwbaar’ mee te krijgen (Mortelmans, 2011b; Mortelmans & Dehertogh, 2008; Terwee et al., 2007). Geldigheid betekent dat een meting de waargenomen werkelijkheid op een correcte manier weergeeft, dat de meting effectief meet wat ze pretendeert te meten. Betrouwbaarheid betekent dat een instrument stabiel is (bij herhaalde metingen bij de zelfde respondent geeft het – bij ongewijzigde omstandigheden – hetzelfde resultaat) (Bryman, 2004; Mortelmans, 2007), en intern consistent (alle vragen in een vragenreeks die één bepaald concept meten, verwijzen ook effectief enkel en alleen naar dat ene concept) (De Maeyer & Kavadias, 2007)¹.

Naast de criteria van geldigheid, betrouwbaarheid en model-fit is er ook de vereiste die we vatten onder de noemer ‘toeschrijving’ of ‘attributie’. Is het meetresultaat, het vastgestelde effect toe te schrijven aan de interventie? Dit vraagt vooraf een uitklaring van termen en concepten die in de literatuur rond impactmeting van begeleidingen vaak door elkaar en soms contradictorisch gebruikt worden. Woerrlein en Scheck (2016) benadrukken het belang van gestandaardiseerde concepten en definities bij impact-of effectmeting. Ze formuleren daarom een aantal definities. Ze baseren zich daarvoor op conceptualiserings door de ‘Development Assistance Committee’ van de ‘Organisation for Economic Co-operation and Development’ (OECD/DAC). Motief voor deze keuze is de leidende positie die de OECD/DAC inneemt in het uniformiseren en standaardiseren van concepten en definities in ontwikkelingssamenwerking reeds enkele decennia lang en over lands- en taalgrenzen heen, waardoor de door haar gehanteerde definities internationaal wijd verspreid zijn.

Figuur 1: onderscheid tussen outcome of effect en impact, bron: (Earl, Carden, & Smutylo, 2001; Montague, 2000)

¹ Die kwaliteitseisen vanuit wetenschappelijk oogpunt naar de psychometrische eigenschappen van meetschalen vatten we samen in tabel1 in bijlage

‘Prestatiemeting’ is het proces waarin een organisatie objectief vast stelt of ze haar doelen bereikt. Dit proces doorloopt een aantal fasen, met name: visie op te behalen doelstellingen, indicatoren ervan expliciteren en delen, prestaties opvolgen (informatie verzamelen over de resultaten), en verzamelde data analyseren en beoordelen aan vooropgestelde doelen. ‘Impact’ zijn die veranderingen op lange termijn die optreden tijdens of na de interventie (die onderzocht wordt). De veranderingen doen zich niet alleen voor bij de doelgroep maar ook in de brede(re) samenleving of de gemeenschap. Impact kan positief zijn of negatief, kan een primair of secundair effect zijn van een interventie, rechtstreeks of onrechtstreeks, en bedoeld of onbedoeld. “Outcomes’ zijn veranderingen op korte of middellange termijn in het leven van de doelgroep die rechtstreeks samenhangen met het doel of het beoogde effect van de interventie (Woerrlein & Scheck, 2016). We vatten dit samen in figuur 1.

Bij de centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek (‘Op welke manier kunnen we de bestaande meetschaal psychologisch empowerment (MPE) verder ontwikkelen tot een instrument dat inzetbaar is in de concrete praktijk van buddywerking binnen ATK?’) moeten we dan ook de extra-vraag en dus het onderscheid toevoegen: wat is direct effect, rechtstreeks toe te schrijven aan de duo-werking, en wat is impact op lange termijn? De vraag “Leidt het buddieschap tot een verhoging van empowerment van kanszoekende buddy’s (outcome-effect)?” kan maar beantwoord worden via een ander instrument of andere meting dan de vraag “Leidt het buddieschap tot een duurzame verandering in de levenssituatie van kanszoekende buddy’s? (impact)?” In de ontwikkeling van een meetschaal buddy-empowerment (MBE) willen we antwoord kunnen bieden op die eerste vraag en nemen we enkel indicatoren van die directe resultaten op.

4.4 Passend binnen het empowermentparadigma?

Aan een werkbare en correcte meetschaal zijn er naast eisen vanuit het werkveld en de wetenschappelijkheid, ook nog specifieke voorwaarden vanuit het empowermentparadigma. Zo is het bij de ontwikkeling van meet- of evaluatie-instrumenten verdedigbaar de meetschaal te beperken tot het micro- (individuele), het meso- (organisatorische) of het macro-niveau (de samenleving). Binnen één niveau is het evenwel niet toegestaan om het aantal dimensies te beperken, aangezien ze in hun onderlinge samenhang en samenspel met empowerment bewerkstelligen. Concreet betekent dit dat een meetschaal op micro-niveau de drie dimensies moet bevatten: de intra-persoonlijke, de inter-persoonlijke en de gedragscomponent. Een tweede voorwaarde verwijst naar participatie van actoren in de ontwikkeling van het meetinstrument. Aangezien empowerment een open, context-specifiek construct is, is een intensief bottom-up proces met de context-specifieke betrokkenen over de betekenis en de concretisering van empowerment aangewezen. Met het oog op kennisopbouw kan weliswaar een compromispositie aanvaard worden waarbij men aansluit bij bestaande generieke conceptualisering, maar dit slechts op voorwaarde dat ze voldoende context-specifiek geconcretiseerd worden. Daarvoor en daarnaast is de participatie van de doelgroep ook in de toepassing onontbeerlijk. Tot slot moet duidelijk zijn of uitkomsten dan wel processen gemeten worden. De voorkeur van Steenssens, Van Regenmortel en Schalk gaat daarbij uit naar de identificatie van onderliggende centrale werkingsprincipes van empowerment-processen (Steenssens et al., 2017). Pragmatiek verplicht ons in dit onderzoek evenwel om uitkomsten te meten. Het procesmatige vatten we dan – later - door het meetinstrument longitudinaal in te zetten, en zo evoluties te capteren.

4.6 Constructie meetschaal buddy-empowerment (MBE)

We wezen reeds op de nood aan een voor sociaal werk geschikte impact-of effectmeting. Binnen de schoot van het eigen Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote-Hogeschool, maar ook binnen andere kennisinstellingen, is men daarnaar naarstig op zoek. Vanuit de internationale visie van 'Krachtgericht Sociaal Werk' (Rapp & Goscha, 2006) zet het Expertisecentrum sterk en gericht in op het ontwikkelen van methodische en reflectie-instrumenten voor empowerend sociaal werk, en op de evaluatie en impactmeting van innovatieve praktijken in hulpverlening en begeleiding. Vanuit de vaststellingen dat empowerment het centrale begrip is in het huidige sociaal werk, en de bekommernis dat de klassieke indicatoren en andere evaluatiematen zoals uitstroom naar werk of doorstroom naar opleiding de meerwaarde van hulpverlening niet volledig vat ontwikkelden we de MPE. Die meetschaal bood inspiratie voor de huidige oefening. De basis werd gelegd met identiek hetzelfde empowermentkader dat we hanteerden bij de opmaak van de MPE. We vulden dit aan met behulp van de opsomming van mogelijke effecten van duo-werking vanuit het literatuuronderzoek van Lyssens-Danneboom & Van Robaeys (2016). Alle mogelijke effecten werden gerangschikt onder de drie dimensies van empowerment op micro-niveau, of psychologisch empowerment (Zimmerman, 1995). In de loop van het onderzoek hebben de onderzoekers zich via een literatuuronderzoek blijvend verdiept in de materie en het terrein. Doel van het literatuuronderzoek was om gevalideerde en betrouwbare meetschalen te inventariseren, nieuwe ontwikkelingen op te sporen, en bestaande meetschaal-items te vertalen naar de context en doelstellingen van duo-werking. Op basis van deze literatuurstudie werd de eerder ontwikkelde MPE (Depauw & Driessens, 2013, 2016b; van Dop et al., 2016) aangevuld, gecontextualiseerd, geactualiseerd en geoptimaliseerd.

Uit de wetenschappelijke en vakliteratuur selecteerden we voor deze studie relevante meetschalen waarvan bij voorkeur geldigheid en betrouwbaarheid getest zijn. We brachten ze, of delen ervan, onder in de drie dimensies van psychologisch empowerment zoals – in navolging van Zimmerman (1995)- opgevat en uitgewerkt door Steenssens en Van Regenmortel (2007) Dit resulteerde in de hierna volgende 'gerubriceerde' verzameling aan meetschalen.

Intrapersoonlijke componenten: Sociale steun (van Sonderen, 2012), Eigenwaarde (Rosenberg, 1965), Stabiliteit van eigenwaarde (Howard, 2017), Welbevinden ('geluक्सvraag') (Veenhoven, 2002), Perceived Stress Scale (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983; Cohen & Williamson, 1988), Self-efficacy (Schwarzer, Bäßler, Kwiatek, Schröder, & Zhang, 1997; Schwarzer & Jerusalem, 1995), Basic Psychological Needs Satisfaction (Deci & Ryan, 2000), De Nederlandse Empowerment VragenLijst - NEL (Boevink, Kroon, & Giesen, 2009), Empowerment in geestelijke gezondheidszorg (Rogers, Chamberlin, Ellison, & Crean, 1997), Self-linking en Self-competence (Tafarodi & Swann, 1995), Zingeving (Steger, Frazier, Oishi, & Kaler, 2006), Locus of control (Gysemberg & Heremans, 2002; Israel, Checkoway, Schulz, & Zimmerman, 1994), Sense of Mastery (Berkouwer & Hesselink, 2006; Pearlin, Menaghan, Lieberman, & Mullen, 1981), Personal Opinions Questionnaire Scales (Bolton & Brookings, 1998) en Proactive Coping Inventory (Greenglass, Schwarzer, Jakubiec, Fiksenbaum, & Taubert, 1999).

De interpersoonlijke component: Eenzaamheid (de Jong Gierveld & van Tilburg, 2008), Sociale steun (Fukkink, 2008; Moser, Stuck, Silliman, Ganz, & Clough-Gorr, 2012; van Sonderen, 2012; Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley, 1988), Basic Psychological Needs Satisfaction – relationele verbondenheid

(Deci & Ryan, 2000), Empowerment in geestelijke gezondheidszorg (Rogers et al., 1997), Bewuste keuzes maken (Berkouwer & Hesselink, 2006; Mann, Radford, & Ford, 1997), Kritisch reflecteren (Akey, Marquis, & Ross, 2000; Epstein, Griffin, & Botvin, 2000), Vertrouwen in anderen – World Values Survey (Inglehart & Welzel, 2005).

Gemeenschapsgedragscomponent: Eenzaamheid (de Jong Gierveld & van Tilburg, 2008), Inventaris van netwerkrelaties, Behavioral Systems version (Furman & Buhrmester, 2009), Inventory of Socially Supportive Behaviors (Finch et al., 1997), Personal Opinions Questionnaire Scales (Bolton & Brookings, 1998), Empowerment in geestelijke gezondheidszorg (Rogers et al., 1997), en De Nederlandse Empowerment VragenLijst - NEL (Boevink et al., 2009).

Die meetschalen en componenten gerubriceerd onder de drie dimensies van psychologisch empowerment resulteerde in onderstaande overzichtstabel.

Tabel 1: resultaten van duo-werking gekaderd in schema psychologisch empowerment.

Intra-persoonlijk	Inter-persoonlijk	Gemeenschapsgedrag
<p>Self-efficacy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbeterde levenskwaliteit • Welbevinden • Sociaal-emotionele ontwikkeling • Zelfvertrouwen winnen • Zelfacceptatie • Zelf-inzicht • Weerbaarheid • Positieve stemming • Stress-afname • Prestaties verbeteren <p>Locus of control</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gedragswijziging • Mentaliteitswijziging • Vaardigheden leren • Zelfdiscipline <p>Motivatie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motivatie versterkt • Gestelde doelen bereiken • Perspectief bieden, vertrouwen in toekomst 	<p>Mobiliseren van bronnen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ervaren steun <p>Kritisch bewustzijn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belangen behartigd • Kennis <p>Vaardigheden om bronnen te benutten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mate van vertrouwensrelatie • Conflicten oplossen • Prestaties bevorderen • Vlotte contacten • Bereidheid hulp te vragen 	<p>Betrokkenheid bij de gemeenschap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kennis maken of vertrouwd geraken met andere waarden, normen en leefwijzen • Leefwereld verruimen • Socialisatie • Nieuwe interesses <p>Participatie in sociale verbanden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participatie • Sociale isolatie verminderen, netwerk uitbreiden • Uitsluiting tegengaan • Nieuwe hobby's • Deelname lokale activiteiten <p>Constructief gedrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conflicten oplossen • Open voor nieuwe ervaringen

Hamvraag die dan vervolgens voorlag was:

“Welke meetbare resultaten streeft de duo-werking in ArmenTeKort na?” Welke componenten zijn relevant en onmisbaar in een aan deze duo-werking aangepaste empowermentmeetschaal?

5. Van theoretisch concept naar de proefmeting

5.1 Een gefaseerd stappenplan.

De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek is: ‘Op welke manier kunnen we de bestaande MPE verder ontwikkelen tot, of aanpassen naar, een instrument dat inzetbaar is in de concrete praktijk van buddywerking binnen ATK: een meetschaal buddy-empowerment?’

Om een antwoord te bieden op die vraag verzekerden we inhoudgeldigheid - content, criterion en construct validity - (Mortelmans, 2011b; Mortelmans & Dehertogh, 2008; Terwee et al., 2007) en dit in nauw overleg met de stakeholders. Op basis van feedback werd een inhoudelijke selectie in items doorgevoerd en werden items aangepast naar taal en context. De finale testvragenlijst bestond uit 67 items voor 10 dimensies. Daarmee werd een testmeting uitgevoerd, om die vervolgens af te nemen bij de doelgroep. Aan de hand van de verzamelde data konden we statistisch doorgedreven testen uitvoeren op geldigheid (content, discriminant en convergent validity), betrouwbaarheid (internal consistency, floor and ceiling effects en interpretability) en model fit (Mortelmans, 2011b; Mortelmans & Dehertogh, 2008; Terwee et al., 2007).

5.2 Selectie van relevante effecten via de Delphi-methode.

Als gevolg van het uitzuiveren van de concepten rond prestatiemeting hebben we de vraag geformuleerd: ‘Leidt het buddieschap tot een verhoging van empowerment van kanszoekende buddy’s?’. Dit is de vraag die beantwoord moet kunnen worden aan de hand van een gevalideerde en betrouwbare meetschaal buddy-empowerment. Welke stappen hebben we gezet in het construeren van die meetschaal? We legden eerst een aantal vragen voor aan experts via de Delphi-methode. Dit is een bijzondere dataverzamelingstechniek waarmee je individuele experts kan bevragen en onderling debat organiseert zonder dat ze elkaar daarvoor in werkelijkheid moeten ontmoeten. Ieder van de deelnemers kan een bijdrage leveren en feedback krijgen over standpunten en argumenten die de andere deelnemers innamen (Landeta, 2006; Linstone & Turoff, 2002). In een eerste fase van een Delphi-ronde wordt gepolst naar de standpunten die ieder apart inneemt. De data die uit die eerste bevraging komen, worden door de onderzoeker(s) geanalyseerd en verwerkt in de vragen die voorgelegd worden aan dezelfde experts in de tweede fase. De onderzoeker geeft daarin feedback over (de mate waarin) standpunten ingenomen (worden) door andere experts. Die tweede fase maakt het voor deelnemers aan de Delphi mogelijk om een ander standpunt dan het oorspronkelijke in te nemen, om van idee te veranderen, of het ingenomen standpunt te verduidelijken of aan te scherpen. Deze fase kan herhaald worden tot er consensus bereikt wordt (Rayens & Hahn, 2000).

Onze Delphi beperkten we tot slechts twee vragenrondes. Van elke component weergegeven in tabel 2 werd op basis van de ontvangen opmerkingen en adviezen een aparte datamatrix opgemaakt. Gevraagd werd welke elementen deel uitmaken van de component, welke van die elementen resultaten zijn op korte termijn die rechtstreeks toe te schrijven zijn aan de duo-werking, en welke resultaten eerder te beschouwen zijn als – onrechtstreekse - impact op lange termijn, of er

onduidelijkheden zijn bij de conceptualisering en welke vragen onbeantwoord blijven. Tot slot polsten we ook telkens naar het belang om deze elementen op te nemen in een meting. We geven een voorbeeld van één zo'n componentmatrix in tabel 3. Vaak weerkerende discussie of onduidelijkheid – naast de vraag of een component dan wel outcome of impact was - was de vraag of iets product dan wel proces was. Zo was het bijvoorbeeld onduidelijk of 'participatie in sociale verbanden' impact dan wel outcome is. Eén van de deelnemers aan de Delphi merkt in dit verband op dat bredere maatschappelijke participatie weliswaar een belangrijk resultaat op zich is, maar dat ook de mogelijkheid open gelaten moet worden om niet verplicht te participeren... dit als te meten resultaat meenemen in een meetschaal zou namelijk afbreuk doen aan de autonomie van mensen om daar expliciet *niet* voor te kiezen. Nog een voorbeeld: betrokkenheid op de gemeenschap werd algemeen beschouwd als essentieel en belangrijk onderdeel van buddy-empowerment. Als indicatoren daarvoor werden onder meer gesuggereerd: de 'gevoelens tegenover de samenleving in zijn geheel', het 'zich gezien en gewaardeerd weten door de samenleving' en "mededogen voor anderen'. Alle opmerkingen werden verwerkt alvorens we overgingen naar een volgende fase. De componenten en indicatoren die algemeen als belangrijk en onmisbaar geacht werden operationaliseerden we naar items uit bestaande meetschalen. Dat waren onder meer welbevinden, locus of control, motivatie, mobiliseren van bronnen, kritisch reflecteren op de sociale situatie waarin men zich bevindt, vaardigheden om bronnen te benutten, participatie in sociale verbanden en gemeenschapsbetrokkenheid. Die elementen die uiterst vatbaar bleken voor discussie, of waarover nog veel onduidelijkheid bestond, werden mee als gespreks- en discussiemateriaal opgenomen in de focusgroepen. Het betrof daarbij vooral de discussie 'oorzaak-gevolg'. Het procesmatige van begeleidingen stelt ook bijzonder problemen in het licht van 'metingen'. Zo is motivatie vaak geen rechtlijnig proces, maar een cyclus die de kanszoekende buddy moet doorlopen. Hij of zij moet 'klaar zijn' om geholpen te worden. Is motivatie dan toe te schrijven aan de hulpvrager, of eerder een 'gevolg' van begeleiding, en dus een inter-persoonlijke indicator? Deze vragen en dilemma's werden verwerkt in de focusgroep-protocollen voor ATK-ondersteuners en kansbiedende buddies.

Tabel 2: voorbeeld componentmatrix op basis van Delphi

Welke component?	Vaardigheden om bronnen te benutten
Welke elementen maken daar deel van uit?	Bereidheid om hulp te vragen Enabling niches
Welke elementen zijn resultaten op korte termijn en dus rechtstreeks te linken aan de interventie	Bereidheid om hulp te vragen
Welke elementen zijn resultaten op lange termijn en dus niet onmiddellijk of rechtstreeks te linken aan de interventie	Enabling niches
Welke vragen roept operationalisering op.?	Is de begeleider ook een bron waar gebruik van gemaakt wordt?
Welke discussie staat nog open?	Geen.
Belang meting?	Heel tot uiterst belangrijk

5.3 Selectie relevante componenten en items via focusgroepen

De resultaten, keuzes en door experts opgeworpen vragen, en de eerste grofmazige selectie in effecten van buddy-werking, legden we vervolgens voor aan verschillende focusgroepen (Flick, 2007a, 2007b). We checkten af in welke mate die selectie van effecten relevant bleek voor de duo-werking. We deden dit achtereenvolgens bij zes ATK-ondersteuners, zeven kansbiedende buddy's en zes kanszoekende buddy's.

Het is in het kader van dit rapport onmogelijk om alle discussiepunten en overwegingen op te lijsten. Bij wijze van voorbeeld halen we enkele thema's en conclusies aan. In de focusgroep van de ATK-ondersteuners bleven we stil staan bij de vraag of interne kracht (intra) een noodzakelijke voorwaarde is om jezelf open te stellen voor anderen (inter), of dat het net andersom werkt. Door iedereen werd onderschreven dat beide sterk samenhangen, dat onduidelijk is wat eerst komt, maar dat dit in het licht van het opmaken van een meetschaal op zich niet belangrijk is. Wel werd bevestigd dat beide componenten essentieel zijn, en zeker opgenomen moesten worden in de uiteindelijke meetschaal. Net als de betrokkenheid op de gemeenschap, ook dat werd als van wezenlijk belang ingeschat, maar dan niet begrepen als 'participatie in maatschappelijke en politieke activiteiten of organisaties'. In de focusgroep van kansbiedende buddies werd het belang van de component 'gemeenschapsgedrag' sterk onderschreven. Het werd door hen van wezenlijk belang geacht om een buddy-traject geslaagd te noemen... hoewel beaamd werd dat dit in de eigen ervaring een ideaal bleek dat weinig tot niet wordt bereikt. Iets waar ze zelf, vanuit hun gearrangeerde vriendschap, slechts weinig vat op hebben. Besloten werd de component gemeenschapsgedrag zeker mee op te nemen in de meetschaal. Vertrekkend vanuit de verhalen van de kanszoekende buddies kwamen we spontaan op de componenten intra (onder meer zelfvertrouwen), inter (onder andere leegte vullen, eenzaamheid en vriendschap), en ook gemeenschapsgedrag (door af te kicken een nieuwe wereld die zich aandient).

Uit een ruime verzameling van meetschalen uit wetenschappelijke literatuur en praktijk selecteerden we vervolgens items voor alle relevante bevonden effecten. We ordenen alle items per effect. Uit die lijst aan items maakten we inhoudelijke keuzes, gebaseerd op de aan- en opmerkingen aangereikt in de focusgroepen, de eigen ervaring met de doelgroep, en trouw binnen de lijntjes kleurend van het empowermentkader. Dit betekende concreet dat we empowerment op micro-niveau niet beperken tot de intrapsychische dimensie. Buddy-empowerment, zoals door ons opgevat, omvat naast een zicht op eigen competenties en krachten ook kennis en begrip van de socio-politieke omgeving en acties gericht op het verwerven of uitoefenen van controle. Het omvat dus zowel intra- als interpersoonlijke elementen en overstijgt daarmee een louter intrapersonlijke invulling. We hanteren het door Zimmerman (1995) gemaakte onderscheid in drie verschillende dimensies: de intrapersonlijke dimensie, de interpersoonlijke dimensie en de gedragscomponent (Steenssens & Van Regenmortel, 2007, 2013; Zimmerman, 1995). Belangrijke nuance die hierin aangebracht werd naar aanleiding van de gesprekken in de focusgroepen, is dat voorbehoud gemaakt werd op een te sterk accent op gemeenschapsgedrag. Vooral de kansbiedende buddy's hopen op dat vlak resultaat te boeken, maar algemene teneur in de drie focusgroepen was dat beïnvloeding vanuit buddieschap daarop eerder beperkt is. Gepast werd ook voor een te 'politiserende' invulling van gemeenschapsgedrag.

5.4 Proefmeting

De geselecteerde, vertaalde en aangepaste items werden vervolgens terug voorgelegd aan alle stakeholders (ATK-ondersteuners, kansbiedende buddy's, kanszoekende buddy's en experts) met de vraag om daarop feedback te geven. Op basis van die feedback werd een ultieme selectie doorgevoerd en waar nodig werden items aangepast naar taal en context. Via een web-enquête werd deze vragenlijst proefgedraaid bij een zestal respondenten. Slechte items, dat wil zeggen, uitspraken die als dubbelzinnig, onduidelijk, of als onvoldoende verbonden met het concept beoordeeld werden, werden verwijderd of aangepast. Die oefening resulteerde in een meetschaal van 67 items verdeeld over 10 componenten, ondergebracht in drie dimensies. Om respons sets te vermijden werd geopteerd om 17 negatief verwoorde items op te nemen – ongeveer 1 item op 4. We geven die volledige lijst weer in tabel 4.

Tabel 3: componenten van buddy-empowerment en items die daarnaar verwijzen

Component	Inhoud	Definitief item
zelfvertrouwen	vertrouwen in vermogen om met problemen om te gaan	ik weet wel raad met problemen die op m'n weg komen
	vertrouwen in nieuwe of onverwachte situaties	ik voel me onzeker in nieuwe situaties
	vertrouwen in eigen kunnen	ik heb niet veel vertrouwen in mijn eigen kunnen
	vertrouwen in eigen kunnen	ik durf op mezelf te vertrouwen.
	vertrouwen in eigen kunnen om doelen te bereiken	ik voel me in staat om mijn doelen te bereiken
	vertrouwen ten opzichte van anderen	ik kan dingen even goed doen als andere mensen
	vertrouwen ten opzichte van anderen	ik praat alleen als me iets gevraagd wordt
zelfbeeld	tevredenheid over eigen persoon	ik ben tevreden over mezelf
	zicht op kwaliteiten/krachten/prestaties	ik weet waar ik goed in ben
	zicht op kwaliteiten/krachten/prestaties	ik heb niet veel om trots op te zijn
	Zelfinzicht	ik vind het vaak moeilijk om te bepalen wat ik zelf wil
	positieve houding	ik blijf niet vastzitten in negatieve gedachten
	waarde/betekenis ten opzichte van anderen	ik ben evenveel waard als een ander
	waarde/betekenis ten opzichte van anderen	hoe ik mezelf zie, wordt sterk beïnvloed door mijn omgeving
	waarde/betekenis ten opzichte van anderen	ik kan iets betekenen voor iemand anders
	waarde/betekenis ten opzichte van anderen	ik doe wat anderen me vertellen dat ik moet doen
	Stabiliteit	mijn mening over mezelf verandert vaak
locus of control	controle over leven	ik moet vaak dingen doen die ik niet zelf zou kiezen
	controle over leven	ik heb weinig controle over wat er gebeurt in mijn leven
	controle over leven/toekomst	ik heb de vrijheid om zelf te beslissen over mijn leven
	controle over toekomst	soms voel ik dat ik te weinig controle heb over de richting waarin mijn leven gaat.

	inzicht in eigen bijdrage	ik haal voldoening uit wat goed gaat.
perspectief	Goesting	ik heb af en toe iets om naar uit te kijken
	vertrouwen in de toekomst	ik denk dat het in de toekomst misschien wel wat beter zal gaan.
	vertrouwen in de toekomst	ik geloof dat mijn leven anders kan zijn
	initiatief/motivatie	ik stel beslissingen te lang uit
	Initiatief	ik neem zelf initiatief om nieuwe mensen te leren kennen
	Doelgericht	ik heb elke dag voldoende te doen
	doelgericht/motivatie	er zijn dingen in mijn leven die ik wil veranderen
	Doelgericht	ik heb een doel voor ogen waar ik naartoe werk
vertrouwen	Vertrouwen	ik weet wie ik wel en niet kan vertrouwen
	Vertrouwen	andere mensen zijn niet te vertrouwen
	Vertrouwen	ik heb mensen die ik volledig vertrouw
verbondenheid	Eenzaamheid	ik voel me vaak eenzaam
	Eenzaamheid	Ik kan mijn ervaringen delen met anderen.
	ervaren steun	er zijn genoeg mensen die mij steunen
	ervaren steun	er zijn mensen op wie ik kan terugvallen
	Wederkerigheid	ik kan een luisterend oor zijn voor anderen
	Verbondenheid	ik voel me nauw verbonden met andere mensen
	diepgaande relaties	de meeste relaties die ik heb zijn oppervlakkig.
	diepgaande relaties	er zijn mensen die echt weten hoe ik me voel
	diepgaande relaties	er zijn mensen die ik echt als vriend beschouw
kritisch bewustzijn	bewuste keuzes maken	voor ik een beslissing neem, informeer ik me grondig
	bewuste keuzes maken	ik overleg met anderen voor ik een beslissing neem
	bewuste keuzes maken	ik denk eerst na over de gevolgen voor ik iets doe
	inzicht in mogelijkheden/bronnen	ik weet waar ik terecht kan voor hulp
	inzicht in mogelijkheden/bronnen	ik vind de weg naar organisaties die me vooruit kunnen helpen
	inzicht in mogelijkheden/bronnen	ik zie weinig kansen voor mezelf in deze maatschappij
	inzicht in mogelijkheden/bronnen	ik vermijd contact met mensen die een slechte invloed op mij hebben
	inzicht in mogelijkheden/bronnen	ik leer uit m'n eigen fouten
	bereidheid om hulp te vragen	ik durf om hulp vragen
horizonverbreding	buiten komen	ik heb regelmatig afspraken buiten de deur
	nieuwe interesses	ik vind het leuk om nieuwe dingen te proberen
	andere waarden/normen/leefwijzen	ik ben geïnteresseerd in andere mensen
betrokkenheid	zich aanvaard voelen	de mensen om mij heen accepteren mij
	zich aanvaard voelen	er is een plaats voor mij in deze samenleving
	zich aanvaard voelen	ik heb het gevoel dat ik ergens bij hoor
	Samenwerken	je kan meer bereiken als je samenwerkt met anderen
	Betrokkenheid	mensen om mij heen kunnen op mij rekenen als ze iets nodig hebben
	Betrokkenheid	de mensen in mijn buurt kennen mij
	Betrokkenheid	ik heb aandacht voor wat er in mijn omgeving gebeurt
	Betrokkenheid	ik zoek manieren om mijn omgeving te verbeteren
participatie	contacten leggen	ik ontmoet graag nieuwe mensen
	contacten leggen	ik kan gemakkelijk praten met mensen
	contacten leggen	ik vind het moeilijk om nieuwe contacten te leggen
	Deelname	ik neem deel aan activiteiten in mijn buurt
	Deelname	ik vind het fijn als er veel georganiseerd wordt in mijn buurt

In principe stopte met het afleveren van deze uitgebreide versie van een buddy-empowermentmeetschaal de 'onderzoeksoopdracht'. De oorspronkelijke bedoeling was dan om die meetschaal vervolgens uit te testen in de praktijk, om daar, eens er voldoende aantal exemplaren van afgenomen waren, de noodzakelijke statistische tests op geldigheid en betrouwbaarheid op uit te voeren. We namen evenwel de beslissing om de vragenlijst reeds voor te leggen aan buddy's in de vakantieperiode juli-augustus 2018 en de verzamelde data te analyseren.

6 Resultaten

Om een meetschaal te valideren moeten naast het verzekeren van inhoudsvaliditeit (in de zin van content criterion en construct validity) via de raadpleging van stakeholders en experts, ook statistische testen uitgevoerd worden op geldigheid (content, discriminant en convergent validity), betrouwbaarheid (internal consistency, floor and ceiling effects en interpretability) en model fit (Mortelmans, 2011b; Mortelmans & Dehertogh, 2008; Terwee et al., 2007). Om deze statistische testen uit te voeren moet de dataset voldoende groot zijn. We bekijken eerst de aanbevelingen rond die – lichtjes controversiële - kwestie alvorens we overgaan tot de validering van de buddy-empowermentmeetschaal via een reeks van uitgebreide statistische testen op geldigheid en betrouwbaarheid.

6.1 Hoe groot moet de dataset zijn?

Adviezen over de noodzakelijke grootte van een dataset of een steekproef in het kader van de validatie van een meetschaal, vallen grofweg uiteen in twee categorieën. Er zijn criteria over het aantal respondenten enerzijds, en vuistregels over de verhouding tussen het aantal respondenten en het aantal opgenomen items in de meetschaal anderzijds (Zhao, 2009). Terwee en haar collega's (2007) halen als vuistregel aan dat er in de dataset een verhouding moet zijn van 7 maal het aantal items en dat de dataset moet bestaan uit minstens 100 respondenten. In dit onderzoek, met de hier ontworpen meetschaal voor buddy-empowerment, zou de ideale steekproef uit $(7 \times 67 =)$ 469 respondenten moeten bestaan. Er bestaat in de wetenschappelijke literatuur echter behoorlijk wat discussie en daarmee gepaard gaande onduidelijkheid over hoe groot de afname van een meetschaal precies moet zijn voor het uitvoeren van een factoranalyse (Costello & Osborne, 2005; MacCallum, Widaman, Zhang, & Hong, 1999). Zo variëren de adviezen over het aantal respondenten van 100 tot 500, en de verhoudingen tussen respondenten en aantal items van 20 op 1 tot 2 op 1 (Zhao, 2009).

Zelf volgen we daarom in de hiernavolgende oefening de houding/stelling van Costello en Osborne (2005, p. 4): "strong data in factor analysis means uniformly high communalities without cross loadings, plus several variables loading strongly on each factor" - en dat doen we door achtereenvolgens een principale factoranalyse te combineren met een confirmatorische waarbij we strikte eisen stellen aan de sterkte van de ladingen, het vermijden van dubbele ladingen en het voorzien van minstens drie items per factor - (Mortelmans, 2011b; Mortelmans & Dehertogh, 2008).

6.2 Testen op geldigheid en betrouwbaarheid

6.2.1 Methodologische opzet

Bij de afname van de vragenlijst maakten we gebruik van een zelfinvullijst of 'self-completion questionnaire' (Bryman, 2004). Als onderzoekssubjecten namen we kanszoekende buddies. De items werden verwerkt in een online vragenlijst via Googleforms, maar die respondenten die zich onwennig voelden met de PC, of die niet over een computer beschikten, kregen de kans om de vragenlijst op papier in te vullen. We garandeerden dat alle gegevens anoniem werden behandeld. Bij de items moest men telkens aangeven, via een zes-punt-Likertschaal, of men het er helemaal mee oneens, mee oneens, eerder oneens, eerder eens, mee eens, of helemaal mee eens was (Bryman, 2004).

In de keuze om te werken met zelfinvullijsten speelden een aantal motieven mee. Voordelen van een schriftelijke bevraging zijn: de relatief lage kostprijs, een representatieve weerspiegeling van de ondervraagde populatie is mogelijk (evenredige verspreiding), het comfort van de respondent (hij kan de lijst invullen op een voor hem aangenaam tempo), bedreigende vragen maken meer kans beantwoord te worden omdat de anonimiteit vergroot, het laat een grote mate van standaardisatie toe, en zo'n gestandaardiseerde vragenlijst moet niet worden uitbesteed. Er zijn echter ook evidente nadelen van zelfinvullijsten: je kan als onderzoeker geen verduidelijking geven waardoor missing data vaker voorkomen, evenmin kan je dieper peilen, een lange lijst schrikt respondenten af wat het moeilijk maakt om veel vragen te stellen, enkel geletterden en mensen die de Nederlandse taal machtig zijn kunnen meedoen, en er is een groot risico van lage respons rate (Bryman, 2004; Schelfaut, 2009). Bekend is dat assistentie soms echt noodzakelijk blijkt bij maatschappelijk kwetsbare groepen (White, Day, & Maher, 2007). Assistentie bleef evenwel tot het strikte minimum beperkt. De meetschaal werd afgenomen in het kader van een validering van de vragenlijst en dus niet in het kader van een lopend traject. Daarom werd de meetschaal ook afgenomen bij een gelijkaardige groep als de doelgroep. Nadat de online vragenlijst werd afgesloten, werden de data uit de googleform geëxporteerd naar SPSS en SAS. Missende waarden werden geïdentificeerd maar – gezien hun geringe aantal - niet verwijderd uit de analyse. Dit resulteerde uiteindelijk in 161 ingevulde vragenlijsten in de data-set.

De vraag naar de betrouwbaarheid van een schaal valt uiteen in twee sub-vragen: (1) is het instrument stabiel en (2) intern consistent? Bij een lage betrouwbaarheid kunnen we niet vertrouwen op het resultaat dat we bekomen met het meetinstrument (Bryman, 2004; De Maeyer & Kavadias, 2007; Thijssen, 2006)). Analyse van de verzamelde data moet ons in staat stellen de vragen rond interne consistentie en stabiliteit te beantwoorden. De vraag naar validiteit of de geldigheid van een schaal is of we het concept dat we menen te meten, ook daadwerkelijk vatten en meten, en niet een ander, eventueel gelijkaardig concept (Basham, Jordan, & Hoefler, 2010). Om dit te verifiëren, hanteerden we een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden (Terwee et al., 2007).

Inhoudelijke validiteit (evaluatie van items om te bepalen of ze inderdaad naar componenten van empowerment verwijzen) (Basham et al., 2010, p. 55), werd voorafgaand aan de try-out afgecheckt door de items voor te leggen aan experts in de Delphi-bevraging, de drie focusgroepen en via mailverkeer met enkele individuele experts. Op basis van hun opmerkingen werd een selectie in items doorgevoerd. De manier waarop dit gebeurde werd uitvoerig beschreven in het vorige deel.

De kwantitatieve methode waarmee we de geldigheid van het concept zullen nagaan is via een Confirmatorische Factoranalyse (CFA) (Bryman, 2004; Mortelmans & Dehertogh, 2008). Zo'n

factoranalyse zal formeel aantonen of de gevonden effecten van duo-werking uit de literatuurstudie, ingepast in het model van psychologisch empowerment, waarop de meetschaal voor buddy-empowerment gebaseerd is, ook daadwerkelijk uit de data naar voren komen. Dit kan het theoretisch voorafgaand werk bevestigen, ontkennen of nuanceren (Basham et al., 2010; Bryman, 2004). Via confirmatorische factoranalyse zullen we achtereenvolgens inhoudvaliditeit, convergentie- en discriminant validiteit nagaan. We toetsen tevens op betrouwbaarheid: de interne consistentie van de meetschaal. Daarnaast toetsen we het model op een aantal ‘Goodness-of-fit indices’ (Mortelmans, 2011).

We zetten vooraf alle negatief verwoorde items om naar positieve scores om scores op componenten en een totaalscore te kunnen berekenen en op te nemen in de analyse. Die items krijgen telkens de suffix ‘omgekeerd’ mee.

In eerste instantie gaan we de betrouwbaarheid na van de meetschalen zoals ze vanuit de theoretische input en op- en aanmerkingen van stakeholders en experts opgesteld werden. We checken de interne consistentie van de sub-schalen door de Cronbachs alpha-waarde te berekenen per ‘theoretisch bedachte’ sub-schaal. Deze test heeft voor de daaropvolgende oefeningen niet zoveel waarde. Het geeft enkel een indicatie over ons theoretisch denkwerk: in hoeverre hield dit steek? Als de Cronbachs alpha waarden aanvaardbaar zijn is dat een goed teken. Alle verzamelde items verwijzen naar het latente, achterliggende construct. We geven de resultaten van deze tests weer in tabel 5. We geven in de eerste kolom de component weer, in de tweede kolom de Cronbachs alpha-waarde, en in de laatste kolom of en in welke mate de Cronbachs alpha waarde verbeterd kan worden door het weglaten van één item. We zijn in onze analyse niet verder ingegaan op die suggestie omdat de meer robuuste testen in de CFA ons daarover meer duidelijkheid zullen geven.

Tabel 4: Cronbachs alpha-waarden van theoretisch bedachte sub-schalen

Component	Cronbachs alpha	Te verhogen door schrapping van 1 item?
Zelfvertrouwen	0,81	Ja, tot 0,84
Zelfbeeld	0,76	Ja, tot 0,77
Locus of control	0,45	Ja, tot 0,52... maar blijft onvoldoende
Perspectief	0,64	Ja, tot 0,79
Vertrouwen	0,43	Ja, tot 0,60
Verbondenheid	0,74	Ja, tot 0,80
Kritisch bewustzijn	0,83	Neen, blijft 0,83
Horizonverbreding	0,33	Ja, tot 0,70
Betrokkenheid	0,83	Neen
Participatie	0,66	Ja, tot 0,72

8 op de 10 van de vanuit de theorie bedachte en opgemaakte sub-schalen blijken goede schalen. We hanteren hierbij de vuistregel dat ze vanaf een score 0,6 ‘aanvaardbaar’ zijn en vanaf 0,7 ‘betrouwbaar’ (Bryman, 2004; De Maeyer & Kavadias, 2007). Enkel de items die peilen naar ‘locus of control’ blijken – ook na schrapping van 1 item - onvoldoende intern consistent. Maar verder blijkt de theoretische – in gezamenlijk overleg gemaakte – oefening inhoudelijk wel steek te houden. Alle dimensies hebben (minstens) een aanvaardbare interne consistentie. Dit betekent dat de items die vanuit de theorie samen horen, dat ook in de praktijk blijken te doen. Maar dit geeft maar een eerste indicatie. De methodisch enige correcte manier om schalen te testen is via factoranalyse.

Schalen worden opgesteld om theoretische concepten te meten. Niet alle begrippen zijn immers rechtstreeks te meten. Om een complex begrip als empowerment te meten hebben we een theoretische fase van definiëring en afbakening van het concept uitgevoerd. Op basis van ons literatuuronderzoek hebben we het begrip buddy-empowerment geoperationaliseerd. Het resultaat daarvan werd afgetoetst bij ATK-ondersteuners, ATK-buddy's en experts. Die operationalisering mondde uit in een vragenlijst van 67 items die 10 latente deelcomponenten van buddy-empowerment zouden vatten: Zelfvertrouwen, Zelfbeeld, Locus of control, Perspectief, Vertrouwen, Verbondenheid, Kritisch bewustzijn, Horizonverbreding, Betrokkenheid en Participatie.

Het uiteindelijke doel is om op basis van de weerhouden reeks indicatoren een uitspraak te doen over buddy-empowerment: stijgt het in tijd? Om de scores op de afzonderlijke items te kunnen interpreteren en omvormen tot één maat voor het concept, moeten we twee stappen uitvoeren: (1) nagaan of de items één schaal vormen of verschillende sub-schalen, dat is een controle op dimensionaliteit, en (2) nagaan of de items intern samenhangen, of met andere woorden een betrouwbaarheidsanalyse uitvoeren om na te gaan of je al die items of de sub-schalen mag samenvoegen tot één maat voor buddy-empowerment. Een techniek om de dimensionaliteit van een schaal vast te stellen is factoranalyse. Via factoranalyse gaan we orde en structuur aanbrengen in de data. Het is een data-reducerende techniek omdat we van een groot aantal manifeste variabelen (de items waarop we scores van 0 tot 5 noteren) beperken tot een aantal latente dimensies door samenhang in antwoordpatronen te bekijken. Er zijn drie hoofdtechnieken onder factoranalyse: principale componentenanalyse (afgekort PCA), principale factoranalyse (afgekort PFA) en confirmatorische factoranalyse (afgekort CFA). De eerste twee zijn explorerende technieken, de laatste hypothese-toetsend (Mortelmans & Dehertogh, 2008).

6.2.2 Principale factoranalyse

Als eerste stap voeren we een principale factoranalyse uit. In de praktijk is dit de vaakst aangewende techniek (Mortelmans & Dehertogh, 2008). De PFA reduceert de data. Het is een exploratieve techniek waarin op voorhand geen structuur verondersteld wordt. Eerst gaan we na of er geen probleem is om deze groep variabelen in een factoranalyse te gebruiken. We hanteren hiervoor de Kaiser-Meyer-Olkin maat van Sampling Adequacy (KMO) en de Bartlett-test voor Sphericity (Mortelmans & Dehertogh, 2008, p. 52). De KMO-test voor de meetschaal van buddy-empowerment ligt boven de grens van 0,70 (waarde: 0,888) en de Bartlett-test is significant (sig.= 0,000). Beide testen wijzen op een achterliggende gemeenschappelijke variantie, wat een argument is voor het uitvoeren van een factoranalyse. We vinden na het uitvoeren van een PFA en rotatie van de matrix (zie tabel 6) een 3-factoren-oplossing waarbij we zes items weglieten die dubbel laadden op twee factoren en zeven items met een lading minder dan 0,40.

Verdwenen zijn onder meer de volgende items: 'Ik vermijd contact met mensen die een slechte invloed op mij hebben', 'Wanneer het nodig is, durf ik onbekende mensen aanspreken', 'Andere mensen kunnen mij nieuwe inzichten geven.', 'Ik heb elke dag voldoende bezigheden', 'Ik heb weinig vertrouwen in anderen. Omgekeerd', 'Veel van mijn relaties zijn oppervlakkig. Omgekeerd', 'Mijn mening over mezelf verandert vaak. Omgekeerd'.

Op basis van de factoren die uit de exploratieve fase naar voren kwamen, bekijken we per factor de Cronbachs alpha waarde. De schaal voor buddy-empowerment blijkt uit deze ruwe gegevens multi-dimensioneel en voor drie factoren betrouwbaar. Factor 1 (Cronbachs alpha van 0,95) combineert

items die oorspronkelijk vooral verdeeld zaten onder de intra-persoonlijke dimensie. Na inhoudelijke analyse van de items categoriseren we ze verder onder de noemer 'Eigenwaarde'. Factor 2 (Cronbachs alpha van 0,91) combineert items die initieel eerder onder de inter-persoonlijke dimensie ressorteerden. We duiden deze component verder aan met de term 'Verbondenheid'. Factor 3 (Cronbachs alpha van 0,84) combineert items die in de à priori schaal verdeeld zaten onder de verschillende dimensies, maar alle zijn ze negatief verwoord. We noemen deze factor 'kwetsbaarheid'. We weten nu dat het zin heeft factoranalyse uit te voeren. We zien ook dat we een oplossing vinden die multidimensioneel is, waarvan de factoren intern consistent zijn. Maar meer gevorderde tests op betrouwbaarheid en validiteit zijn enkel uit te voeren in een confirmatorische factoranalyse. Dat bekijken we in het volgende deel.

6.2.3 Confirmatorische factoranalyse

Confirmatorische factoranalyse (CFA) is een data-reducerende techniek. Er zijn minder factoren dan er oorspronkelijke items zijn. Het grote verschil met de PFA is dat de onderzoeker op voorhand de factorstructuur aan de data oplegt. Daar waar PFA een explorerende techniek is, is CFA hypothese toetsend. In de exploratieve factoranalyse PFA bepaalt de procedure welke latente variabelen in de data zitten en welke items horen bij welke factoren. In de CFA bepaalt de onderzoeker vanuit de theorie en literatuurstudie welke indicatorvariabelen ten grondslag liggen aan welke latente constructen (Mortelmans, 2011a, p. 57). In dit onderzoek werd dit inhoudelijk en deductief via kwalitatieve dataverzamelmethode afgetoetst bij stakeholders en experts. Via deze factoranalyse zullen we nu op inductieve wijze, via kwantitatieve data, kunnen nagaan of we de componenten van buddy-empowerment ook in de data terugvinden.

CFA laat ook toe meer gevorderde toetsen te doen op de structuur van de factoren, de betrouwbaarheid en de validiteit van de meetschaal (Mortelmans & Dehertogh, 2008).

We hanteerden hierbij de volgende procedure. Via de voorafgaande exploratieve factoranalyse gingen we na welke items onvoldoende laadden op hun (sub-)dimensie, of dubbel laadden. Die items werden geschrapt. We lieten ons echter niet enkel leiden door de statistische procedures. De factoren die we weerhielden, moesten ook een zinnige inhoud hebben: er moesten minstens drie variabelen zijn met significante ladingen. Die ladingen moesten hoger zijn dan 0,40, de items moesten inhoudelijk (ongeveer) eenzelfde betekenis hebben. Dit resulteerde -zoals we in de vorige tabel zagen - in een 'downgrade' van 67 naar 54 items.

Tabel 5: Geroteerde factormatrix

	Factor		
	1	2	3
Ik leer uit m'n eigen fouten.	,791		
Als ik iets wil bereiken, kan ik het bereiken.	,692		
Ik weet waar ik goed in ben.	,690		
Ik kan een luisterend oor zijn voor anderen.	,687		
Ik weet wat ik wil in mijn leven.	,684		
Ik durf op mezelf te vertrouwen.	,678		
Ik onderneem acties om mijn doelen te bereiken.	,677		
Ik geloof dat ik dingen kan.	,660		
Ik vind het leuk om nieuwe dingen te proberen.	,654		
Ik zoek manieren om mijn omgeving te verbeteren.	,650		
Ik ben evenveel waard als een ander.	,647		

Ik haal voldoening uit dingen die goed gaan in mijn leven.	,642		
Ik denk eerst na over de gevolgen voor ik iets doe.	,634		
Ik kan dingen even goed doen als andere mensen.	,633		
Problemen krijgen mij niet klein.	,625		
Mensen om mij heen kunnen op mij rekenen.	,618		
Ik vind het fijn als er iets georganiseerd wordt in mijn buurt.	,567		
Ik ben tevreden over mezelf.	,560		
Ik mag zijn wie ik ben in deze samenleving.	,553		
Als je dingen samen doet met anderen, kan je meer bereiken.	,534		
Ik ontmoet graag nieuwe mensen.	,532		
Ik kijk positief naar de toekomst.	,518		
Ik zoek eerst informatie voordat ik iets beslis.	,514		
Ik kan iets betekenen voor iemand anders.	,508		
Als ik iets nodig heb, vind ik de weg naar de juiste organisatie.	,464		
Ik heb iets te zeggen over mijn toekomst.	,435		
Ik ben voorzichtig met wat ik tegen anderen over mezelf vertel.	,413		
Ik kan zelf beslissen over mijn leven.	,405		
Er zijn mensen die altijd voor me klaar staan.		,665	
Ik heb het gevoel dat ik ergens bij hoor.		,661	
Ik heb af en toe iets om naar uit te kijken.		,655	
Ik voel me gesteund door mijn omgeving.		,640	
Ik weet wie ik kan vertrouwen.		,626	
Ik voel me verbonden met andere mensen.		,623	
Er zijn mensen die weten hoe ik me echt voel.		,619	
Er wordt naar mijn mening geluisterd.		,576	
Ik weet waar ik met mijn vragen terecht kan.		,574	
Er zijn mensen die ik volledig vertrouw.		,552	
De mensen in mijn buurt kennen mij.		,542	
De mensen rondom mij vinden mij ok.		,518	
Ik overleg met anderen voor ik een beslissing neem.		,493	
Ik kan mijn ervaringen delen met anderen.		,469	
Ik neem deel aan activiteiten in mijn buurt.		,450	
Ik voel me vaak eenzaam. Omgekeerd			,675
Ik blijf vastzitten in negatieve gedachten. Omgekeerd			,664
Ik voel me onzeker in nieuwe situaties. Omgekeerd			,654
Ik vind het moeilijk om te bepalen wat ik zelf wil. Omgekeerd			,588
Ik heb weinig controle over wat er gebeurt in mijn leven. Omgekeerd			,587
Hoe ik mezelf zie wordt sterk beïnvloed door wat anderen van mij denken. Omgekeerd			,549
Er zijn dingen in mijn leven die ik wil veranderen. Omgekeerd			,533
Ik doe wat anderen me vertellen dat ik moet doen. Omgekeerd			,504
Ik vind het moeilijk om nieuwe contacten te leggen. Omgekeerd			,498
Ik kom alleen buiten als het moet. Omgekeerd			,486
Ik moet vaak dingen doen die ik niet zelf zou kiezen. Omgekeerd			,445
Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.			

Die 54 items werden in een confirmatorische factoranalyse ingevoerd in SAS 9.4 in de CALIS-procedure met de standaardprocedure Maximum Likelihood. De 'Normal-Theory Maximum Likelihood' (afgekort ML) is de meest gebruikte schattingsmethode in de CALIS-procedure. Voorwaarde is multivariate normaliteit. Uit de test Mardia's Multivariate Kurtosis bleken de data echter niet multivariaat normaal verdeeld. Gezien de beperktheid van de steekproef (>1.000) konden we evenwel geen gebruik maken van de alternatieve schattingsmethode 'Weighted Least Squares' (afgekort : WLS). ML is evenwel robuust voor afwijkingen van normaliteit (Mandrilu, 2010), en is ook robuust bij kleinere steekproeven zij het iets minder accuraat (MacCallum & Austin, 2000; Marsh, Balla, & McDonald, 1988). Dit rechtvaardigt onze keuze voor ML. Voor we validiteits- en betrouwbaarheidsmaten berekenden, analyseerden we eerst de modificatie –indices. Door gebruik te maken van de Langrange

Multipliertest werden die indicatoren die niet unifactorieel bleken, en dus toegewezen kunnen worden aan meer dan één factor, uit het model verwijderd (Mortelmans, 2011a). Het meetmodel dat we verder uitwerken bevat drie factoren (latente variabelen) en negentien indicatoren (manifeste variabelen of items). De drie factoren zijn eigenwaarde, verbondenheid en kwetsbaarheid. Het model is over-geïdentificeerd (er zijn minder parameters dan datapunten) zo dat er ruimte is voor de berekening van (significantie-)toetsen. Het model convergeert ook. We bekijken nu achtereenvolgens de modeltoetsen en het resultaat van de verschillende testen op betrouwbaarheid en validiteit. We geven de voornaamste kenwaarden van die toetsen weer in tabel 8.

Model fit

De χ^2 -waarde is significant. In een perfect fittend model is die waarde niet-significant. Diverse toonaangevende auteurs wijzen evenwel op de relativiteit van een significante χ^2 -waarde met betrekking tot het fitten van een confirmatorisch factormodel (Bagozzi & Yi, 1988; Hatcher, 1994; Marsh et al., 1988). Daarom kijken we ook, en vooral, naar vier andere modeltesten. De χ^2 -ratio² is lager dan 2 (namelijk: 1,36) wat aangeeft dat de χ^2 -waarde binnen aanvaardbare grenzen ligt (Marsh et al., 1988). De andere tests tonen goede waarden: de Comparative Fit Index (CFI) (= 0,94) en de Non Normed Fit Index (NNFI) (= 0,93) liggen boven 0,90 en de Root Mean Squared Error (RMSEA)-waarde ligt onder de bovengrens van 0,05 (= 0,049). Daaruit besluiten we dat het model goed fit en dus de data goed weergeeft³.

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid gaat na in welke mate een bepaalde factor consistent is met zijn meting. Statistisch kunnen we twee vormen van betrouwbaarheid nagaan. Ten eerste is er de 'indicator betrouwbaarheid'. Die geeft aan in hoeverre een bepaalde manifeste indicator hoort bij een bepaalde factor. De R²-waarde geeft weer hoeveel variantie in het manifeste item verklaard wordt door de achterliggende factor. Dit is een eerste indicator, die echter maar weinig zegt over de totale betrouwbaarheid van de factoren. Daarom moeten we ook en best kijken naar de 'samengestelde betrouwbaarheid'. Dit is vergelijkbaar met de Cronbachs alpha en geeft de interne consistentie van een schaal aan (Bagozzi & Yi, 1988; Mortelmans, 2011a). Een grens van 0,60 is aanvaardbaar of, zoals Bagozzi en Yi stellen: "For composite reliabilities, values greater than about 0,60 are desirable" (1988, p. 80). De drie factoren in het meetmodel zitten met hun berekende alfa-waarden 0,86 voor eigenwaarde, 0,85 voor verbondenheid en 0,72 voor kwetsbaarheid flink boven deze ondergrens en zijn dus betrouwbaar.

Tabel 6: Construct correlatie matrix

Construct	F1	F2
F2	0,73	
F3	0,02	0,12

² $=\chi^2/2 \cdot d(f)$

³ De Normed Fit Index (NFI) (=0,82) en de Goodness of Fit Index (GFI) (=0,87) vertonen dan weer net iets te kleine waarden, maar het is niet omdat één van de testen slechte resultaten geeft dat het model verworpen moet worden. « Although statistical and non-statistical guidelines exist for each criterion, any particular application will typically result in some acceptances and some rejections of a model based on the standards. Therefore some reconciliation of the findings must be made one way or the other. At this point in the state of the art of model evaluation, a certain amount of subjectivity exists » (Bagozzi & Yi, 1988, p. 81).

Tabel 7: Kenwaarden CFA

		Factor- ladingen	t-toets	Prob. t-toets	R ²	VVS
F 1:	Eigenwaarde ($\rho_c = 0,86$)					0,44
	ik haal voldoening uit wat goed gaat in mijn leven.	0,717	9,589	0.001	0,514	
	Ik ben voorzichtig met wat ik tegen anderen over mezelf vertel.	0,440	5,304	0.001	0,194	
	Ik kan dingen even goed doen als andere mensen.	0,629	8,074	0.001	0,396	
	Als ik iets wil bereiken, kan ik het bereiken.	0,723	9,693	0.001	0,522	
	Ik weet wat ik wil in mijn leven.	0,740	10,01	0.001	0,548	
	Ik weet waar ik goed in ben.	0,755	10,35	0.001	0,570	
	Ik vind het fijn als er iets georganiseerd wordt in mijn buurt.	0,673	8,816	0.001	0,453	
	Ik zoek eerst informatie voordat ik iets beslis.	0,572	7,178	0.001	0,327	
F 2:	Verbondenheid ($\rho_c = 0,85$)					0,45
	De mensen rondom mij vinden mij ok.	0,619	7,843	0.001	0,383	
	De mensen in mijn buurt kennen mij.	0,637	8,139	0.001	0,406	
	Er wordt naar mijn mening geluisterd.	0,641	8,202	0.001	0,411	
	Er zijn mensen die ik volledig vertrouw.	0,666	8,619	0.001	0,444	
	Er zijn mensen die weten hoe ik me echt voel.	0,709	9,354	0.001	0,502	
	Ik weet wie ik kan vertrouwen.	0,725	9,639	0.001	0,525	
	Ik voel me gesteund door mijn omgeving.	0,706	9,302	0.001	0,498	
F 3:	Kwetsbaarheid ($\rho_c = 0,72$)					0,40
	Ik doe wat anderen me vertellen dat ik moet doen.	0,583	6,549	0.001	0,339	
	Ik blijf vastzitten in negatieve gedachten	0,653	7,367	0.001	0,426	
	Ik heb weinig controle over wat er gebeurt in mijn leven.	0,491	5,423	0.001	0,241	
	Hoe ik mezelf zie wordt sterk beïnvloed door wat anderen van mij denken.	0,759	8,529	0.001	0,576	

Noot: betrouwbaarheid $\rho_c = \frac{(\sum \lambda_i)^2 \text{var}(\xi)}{(\sum \lambda_i)^2 \text{var}(\xi) + \sum \theta_{ii}}$ (Bagozzi & Yi, 1988, p. 80)

Fit statistics voor confirmatieve factoranalyse van 19 indicatoren voor 3 constructen: $\chi^2 = 203,23$, $\rho = 0,002$; GFI = 0,87; CFI = 0,94; NFI = 0,82; NNFI = 0,95; RMSEA = 0,049. VVS staat voor Verklaarde VariantieSchatting.

Validiteit

Validiteit kijkt na of een instrument meet wat het moet meten. Validiteit is op verschillende manieren statistisch te testen. We bekijken achtereenvolgens inhoudsvaliditeit, convergentievaliditeit en discriminant validiteit.

Inhoud validiteit is de mate waarin die specifieke (sub)dimensie die men wil meten gevat wordt door de items in de vragenlijst (Terwee et al., 2007). We maken hiervoor gebruik van de verklaarde variantietoets. Die kijkt naar de hoeveelheid verklaarde variantie waarvoor de factoren verantwoordelijk zijn. Het beantwoordt met andere woorden de vraag hoeveel variantie door die factoren wordt verklaard. Wanneer ze veel variantie verklaren ligt de validiteit ervan hoog. Algemeen wordt aangenomen dat de factoren minstens 50% van de variantie in de indicatoren moeten verklaren. Die waarde van 0,50 behalen blijkt in de praktijk allerm minst eenvoudig zo dat de behaalde waarden van 0,40 en 0,45 ook nog aanvaardbaar zijn (Mortelmans, 2011a). De drie factoren scoren weliswaar onder die 0,50 maar verklaren toch nog een substantieel deel van de variantie, namelijk 0,44 voor eigenwaarde, 0,45 voor verbondenheid en 0,40 voor kwetsbaarheid.

Convergentie validiteit be vraagt in welke mate verschillende ‘instrumenten’ worden gebruikt om hetzelfde te meten. Dit kan men op twee wijzen beoordelen. Ten eerste kijkt men naar de correlatie tussen verschillende factoren opgenomen in het model. Indien deze niet te hoog is, is er convergentievaliditeit. In tweede instantie kijkt men naar de significantie van de factorladingen. Indien deze significant zijn (< 0.001) is er convergentievaliditeit. We kunnen dan zeker zijn dat de indicatoren tot die factor horen en niet tot een andere. Ze meten dan effectief hetzelfde concept (Mortelmans, 2011a). Zoals blijkt uit de construct correlatie matrix in tabel 7 valt de correlatie tussen factoren 1 en 2 weliswaar hoog uit, maar niet problematisch hoog. Alle factorladingen blijken significant tot op 0,001. Er is dus convergentie validiteit.

Discriminant validiteit toont aan in welke mate verschillende instrumenten verschillende concepten meten. Is bijvoorbeeld de sub-meetschaal ‘eigenwaarde’ te onderscheiden van de sub-meetschaal ‘verbondenheid’? Dit wordt getoetst aan de hand van drie verschillende testen.

De verklaarde variantietest is gebaseerd op de eerder genoemde verklaarde variantietoets en gaat na of de samenhang van de factoren méér verklaart dan de factoren zelf. Het resultaat moet hoger zijn dan het kwadraat van de correlaties tussen de factoren (Mortelmans, 2011a). Dit blijkt problematisch voor de correlatie⁴ tussen factoren 1 en 2. Wat leren de twee andere tests ons?

De Chi²-verschiltest beantwoordt de vraag of er een verschil is tussen het gehanteerde model en een model waarin twee van de factoren samenvallen (dwz een correlatie van 1 hebben). We willen maw nagaan in welke mate 2 factoren wel iets verschillend meten. Dit testen we door een model te schatten waarin we simuleren dat beide factoren wel samenvallen en dus wel hetzelfde meten. Wanneer dit model significant slechter is dan ons oorspronkelijk model kunnen we stellen dat beide factoren niet gecorreleerd zijn en daarom een ander concept meten (Mortelmans, 2011a). We hebben de toets gedaan voor elk van de combinaties tussen factoren. Daaruit blijkt dat geen van de toetsen een verandering in de probabiteit opleverde die groter was dan 0,05. Deze toets toont derhalve discriminant validiteit aan.

De confidentie-intervaltoets bouwt hierop voort in de zin dat hij kijkt of de perfecte correlatie tussen de factoren (waarde 1) in een 99% confidentie-interval ligt tussen twee factoren. We berekenen rond de waarde van de covariantie een confidentie-interval. Wanneer de waarde 1 niet binnen dit interval ligt, is er discriminant-validiteit (Anderson & Gerbing, 1998, p. 416; Mortelmans, 2011b). Uit deze toets blijkt dat de waarde 1 in geen van de confidentie-intervallen voorkomt. Twee van de drie testen tonen dus aan dat er discriminant validiteit is.

Dit onderdeel besluitend kunnen we stellen dat de meetschaal buddy-empowerment (MBE) een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument is. De testen op model fit geven aan dat het model goed fit en dus de data goed weergeeft. Zowel indicator – als samengestelde betrouwbaarheid vertonen hoge waarden. Verschillende testen tonen tot slot ook inhoudsvaliditeit, convergentievaliditeit en discriminantvaliditeit aan. De meetschaal buddy-empowerment (MBE) is derhalve een geldig en betrouwbaar bevonden meetinstrument.

⁴ Gekwadrateerde correlaties zijn : CF1F2= 0,53 ; CF1F3= 0,001 ; CF2F3= 0,014

6.3 Opvallende vaststellingen

Bij aanvang van dit onderdeel van het rapport hebben we de bestaande discussie en daarmee gepaard gaande onduidelijkheid over hoe groot de afname van een meetschaal precies moet zijn voor het uitvoeren van een factoranalyse aangehaald (Costello & Osborne, 2005; MacCallum et al., 1999). Tegen de verwachting in van de meest conservatieve richtlijnen, maar binnen de voorwaarden van sterke ladingen, afwezigheid van dubbele ladingen en het voorzien van minstens drie items per factor - (Mortelmans, 2011b; Mortelmans & Dehertogh, 2008), kwamen we via factoranalyse op dit relatief beperkt aantal respondenten tot een bevredigend **meetmodel met drie factoren en negentien indicatoren**. De drie factoren zijn eigenwaarde, verbondenheid en kwetsbaarheid.

Factoren 1 en 2 correleren sterk. Sterk, maar net niet problematisch. Uit eerdere onderzoeken rond empowerment bleek al een sterke correlatie tussen de intra-persoonlijke dimensie en de gemeenschapsdimensie (Zimmerman, Israel, Schulz, & Checkoway, 1992). Dit verklaart mogelijk waarom de verklaarde variantietest voor discriminant validiteit eerder problematisch is. De twee andere testen in dit verband (de Chi²-verschiltest en de confidentie-intervaltoets) blijken evenwel in orde zo dat we durven besluiten dat er wel voldoende aanwijzing is voor een geldige discriminantvaliditeit.

De derde factor 'kwetsbaarheid' blijkt 'apart' te staan. Ze blijkt, met andere woorden, niet samen te hangen met de twee andere factoren. Dit is trouwens de meest opvallende en meest verbazende vaststelling. Alle (!) negatief verwoorde items vormen samen 1 factor. Dit kan een methodologische kwestie zijn of een inhoudelijke. Methodologisch vinden we in de wetenschappelijke literatuur niks rond dit bijzondere fenomeen van clustering van negatief verwoorde items in meetschalen – zo leert aftoetsen bij een expert in schaalconstructie ons (Sven De Meyer – persoonlijke communicatie, 29/08/2018). Vanuit z'n eigen ervaring met andere onderzoeken is er wel vaker iets aan de hand met negatief geformuleerde items, al is het fenomeen nog niet doorgedrongen tot de literatuur. Dit kan te maken hebben met sociaal wenselijk gedrag, of een onbewuste neiging om niet of net wel negatief te denken. Inhoudelijk kan dit wijzen op een latent aanwezige 'kwetsbaarheid' en heeft dit mogelijk te maken met het feit dat mensen in armoede door hun veelvuldige kwetsuren zich sterk aangesproken voelen door de negatieve bewoordingen die in die items gehanteerd werden. Dit fenomeen loopt door alle dimensies heen: zowel het intra-psychische en het inter-psychische als het gemeenschapsgedrag. Dit lijkt dan ook aan te geven dat buddy-werking vooral daarop moet inzetten: op wederzijdse aanvaarding en acceptatie van de ander vanuit een waarderende kijk en het bekrachtigen van aanwezige sterktes zonder de aanwezige kwetsbaarheden en kwetsuren uit het oog te verliezen.

In dit verband valt ook op dat – tegen de verwachting in, en haaks op de conceptualisering – de gemeenschapsgedragscomponent niet als aparte factor naar voor komt. Dit werd weliswaar vooraf 'voorspeld' door de deelnemers aan de focusgroepen van ATK-ondersteuners, kanszoekende buddy's en kansbiedende buddy's. Ze spraken naast de hoop dat buddywerking discriminatie en negatieve beeldvorming ten aanzien van mensen in kwetsbare posities omzet in positieve steun, ook de bescheidenheid over hun eigen inbreng daarin uit. Ook in het onderzoek rond duo-werking in Vlaanderen van Van Robaeys en Lyssens-Danneboom (2018, p. 65), stellen de onderzoekers vast dat "(...) duo-werkingen vandaag veeleer een aanvullende dan een aanvullende of signalerende rol ten aanzien van de overheid vervullen."

Buddyschap dient zich – volgens de resultaten uit dit onderzoek althans - te richten op het versterken van eigenwaarde, creëren van verbondenheid en – met oog voor kwetsbaarheden en kwetsuren – op het ondersteunen van positivisme bij de kanszoekende buddy.

7 Conclusies, discussiepunten en aanbevelingen

Dit onderzoeksrapport omvat de rapportage over de constructie en validering van een meetschaal buddy-empowerment (MBE) uitgevoerd het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) in opdracht van en in samenwerking met vzw ArmenTeKort (ATK).

In de sociale sector wordt in toenemende mate een beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Voor sociale werkers wordt samenwerken en ondersteunen van die vrijwilligers een belangrijke opdracht. Doel is om te komen tot een grotere sociale impact. De subsidiërende overheid kijkt hier op toe. Samen met organisaties die een lerende houding aannemen, zijn ze vragende partij naar aangepaste vormen van sociale impact-meting. Empowerment is in zowel sociaal werk als in de vermaatschappelijking van de zorg een sleutelbegrip. Wie zicht wil krijgen op effectiviteit van begeleiding aan, of ondersteuning van, maatschappelijk kwetsbare mensen, lijkt daarom gebaat bij het meten van (evoluties in) empowerment. Dit idee is de basis van dit onderzoek.

In dit onderzoek vertrokken we vanuit de bestaande meetschaal psychologisch empowerment (MPE) en gingen na op welke manier die aangevuld kon worden om ze aan te passen aan de specifieke context van een buddy-werking. We zijn gestart vanuit de opsomming van mogelijke effecten van duo-werking in het literatuuronderzoek van Lyssens-Danneboom & Van Robaeys (2016). Alle door hen opgesomde effecten werden door ons gerangschikt onder de drie dimensies van het kader van psychologisch empowerment: met name de intra-persoonlijke component, de inter-persoonlijke en het gemeenschapsgedrag (Zimmerman, 1995). Via een web-based bevraging volgens de Delphi-methode (Landeta, 2006; Linstone & Turoff, 2002) wonnen we advies in bij zeven experts over welke van die effecten rechtstreeks toe te schrijven zijn aan een duo-werking. Vervolgens checkten we, via focusgroepen (Flick, 2007a, 2007b) van respectievelijk zes ATK-ondersteuners, zeven kansbiedende buddy's en zes kanszoekende buddy's, of die selectie van effecten relevant bleken voor hun duo-werking. Uit een ruime verzameling van meetschalen uit wetenschappelijke literatuur en praktijk selecteerden we items voor alle als relevante bevonden effecten. Uit die lijst aan items maakten we vervolgens inhoudelijke selecties gebaseerd op de aan-en opmerkingen aangereikt door de stakeholders in de focusgroepen. De geselecteerde en soms (licht) aangepaste items werden vervolgens terug voorgelegd aan stakeholders en experts, met de vraag naar feedback. Op basis van die terugkoppeling werd een ultieme selectie doorgevoerd en - alweer - sommige items aangepast naar taal en context. De finale testvragenlijst bestond uit 67 items voor 10 dimensies. Daarvan werd op een 10-tal personen een testmeting uitgevoerd. Dit gaf inspiratie voor ultieme lichte aanpassingen, waarna de vragenlijst werd afgenomen bij kanszoekende buddy's van ATK, cliënten van buurthuis de Buurt, opvangcentrum de Passant, De Plataan, en inloopcentrum de Steenhouwer. Eind augustus 2018 volgde dan de statistische validering van de testvragenlijst op een databestand van 161 respondenten.

De meetschaal buddy-empowerment (MBE) is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument. De testen op model fit geven aan dat het model goed fit en dus de data goed weergeeft. Zowel indicator – als samengestelde betrouwbaarheid vertonen hoge waarden. Verschillende testen tonen tot slot ook

inhoudsvaliditeit, convergentievaliditeit en discriminantvaliditeit aan. De meetschaal buddy-empowerment (MBE) is derhalve een geldig en betrouwbaar bevonden meetinstrument waarmee gemeten kan worden in hoeverre eigenwaarde, verbondenheid en kwetsbaarheid wijzigen onder invloed van een doorlopen traject in de duo-werking van ArmenTekort. De meetschaal buddy-empowerment (MBE) introduceert een nieuwe vorm van meten.

Van wezenlijk belang bleek het participatief betrekken in de opzet en de uitwerking van de meetschaal van alle stakeholders om het meetinstrument voldoende context-specifiek te ontwikkelen. ATK, en bij uitbreiding die organisaties die via de duo-methodiek werken aan de ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare mensen, krijgen zo de beschikking over een nieuw meetinstrument, op maat gesneden. Het meetinstrument is een middel om in dialoog stil te staan bij verwezenlijkingen waardoor men op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek kan gaan over de evolutie ten gevolge van een begeleidingsproces. Een meting die niet enkel het oordeel van de kansbiedende buddy weergeeft, maar ook systematisch en aanvullend het perspectief van de kanszoekende buddy vertolkt. Een meting die focust op evoluties die momenteel onzichtbaar blijven: evoluties in de 'binnenkant' (groeit de eigenwaarde?) en in de omgeving (breidt de verbondenheid uit?) en een positievere kijk (daling score kwetsbaarheid). Een meting die ATK materiaal aanlevert over de uitkomsten van de duo-trajecten. Een meting die het mogelijk maakt om effectief en systematisch gegevens te verzamelen in de loop van een traject en zo kanszoekende en kansbiedende buddy inzicht geeft in de ontwikkelde krachten. Een meetschaal, kortom, die een krachtgerichte kijk en aanpak bevordert.

Verrassende vaststelling is dat de derde factor alle negatieve items bundelt ('kwetsbaarheid'). We vermoeden dat mensen in armoede, die moeten overleven in moeilijke omstandigheden, zich extra aangesproken voelen en zichzelf herkennen en terugvinden in de kwetsuren en de pessimistische, negatieve toon van de items. Maar mogelijk speelt ook een technisch-methodologische kwestie: sociaal wenselijk gedrag, of een onbewuste neiging om niet of net wel negatief te denken. In de literatuur rond schaalconstructie vinden we echter niet terug dat het opnemen van negatieve items problemen zou opleveren en daarom te vermijden is. Het wordt integendeel geadviseerd om net respons sets tegen te gaan (Bryman, 2004). Dit is een opmerkelijke vaststelling die nader onderzoek behoeft. Voor toekomstig onderzoek is het daarom interessant om na te gaan of binnen 1 theoretisch bedachte component, de negatieve items ook afgescheiden worden in een factoranalyse.

Tegen de verwachting in – lees: richtlijnen in de wetenschappelijk literatuur rond schaalgrootte van datasets om factoranalyse op uit te voeren - kwamen we via factoranalyse op dit relatief beperkt aantal respondenten tot een bevredigend meetmodel met drie factoren en negentien indicatoren. De drie factoren zijn eigenwaarde, verbondenheid en kwetsbaarheid. Voor toekomstig onderzoek willen we enigszins conservatief en voorzichtig toch pleiten om 54 items te behouden en zo grotere datasets te verzamelen waarop tests op model fit, betrouwbaarheid en geldigheid uitgevoerd kunnen worden.

We vernoemden reeds de specifieke voorwaarden en verwachtingen vanuit het werkveld rond goede vormen van meten (Depauw & Driessens, 2013). De MBE biedt het potentieel om aan deze eisen tegemoet te komen. Zo houdt het instrument ook rekening met het perspectief van de subsidiërende overheid omdat het een concrete resultaat- of impactmeting biedt waarmee de inzet van middelen kan verantwoord worden. Men kan via deze empowermentmeting cijfermatig verantwoording afleggen aan managers, subsidiërende overheid e.a. door groeiprocessen in beeld te brengen die doorgaans minder aandacht krijgen. Op individueel niveau maakt de empowermentmeting integraal

deel uit van een krachtgerichte, integrale begeleiding door kansbiedende buddy's aan kanszoekende buddy's. De meetschaal kan en mag daarom niet geïsoleerd gebruikt worden, bijvoorbeeld in het kader van individuele screening. Dit is een heikel punt. Het werkveld, en meer in het bijzonder ATK, is en blijft vragende partij om evolutie op individueel niveau te meten. Maar is het daarvoor aanwendbaar en geschikt? Op individueel niveau is het wel een instrument dat aanleiding kan geven tot een reflectieve dialoog tussen de kansbiedende buddy en de kanszoekende buddy over het traject dat ze samen vormgeven. Voor de kansbiedende buddy is het een methode om een scherper zicht te krijgen op de kijk, ervaringen en leefsituatie van de kanszoekende, dat indiceert welke domeinen meer of minder aandacht vragen, dat reflectie over de relatie stimuleert en structureert (waar men staat, vanwaar men komt, waar men naartoe wil). Voor de kanszoekende buddy is het een instrument dat aanzet tot zelfreflectie en dat kan bijdragen in het motiveren, positief bekrachtigen en stimuleren. Steenssens, Van Regenmortel en Schalk pleiten in dit verband om het accent te leggen op de identificatie van onderliggende centrale werkingsprincipes van empowerment-processen. In hoeverre dragen krachtgericht, positief, inclusief, participatief, relatiegericht en integraal werken bij aan een vastgestelde positieve evolutie in scores op empowerment (Steenssens et al., 2017)? Het accent ligt dan niet bij de individuele buddy, maar op de werkzaamheid en effectiviteit van een buddy-traject. Naast dit argument verwoord vanuit het empowermentparadigma, zijn er ook statistische argumenten om de gegevens niet te gebruiken in het kader van individuele screening. Uit eerdere analyses van data bekomen via empowermentmeting blijkt namelijk dat een statistisch model waarin we enkel het gevolgde traject als verklarende variabele opnemen, onvoldoende de variantie tussen individuen kan vatten. We hebben daarin aangetoond dat een statistisch model significant verbetert door het toevoegen van andere variabelen op het individuele niveau (Depauw, 2018). Dit pleit voor de uitbreiding van het model met andere (meer) verklarende variabelen (West et al., 2014, p. 161).

Maar wat zijn dan mogelijke (controle-)variabelen? Wat verklaart succes, of afwezigheid daarvan, in begeleidingen. In *'Wat werkt? De kern en de kracht van het maatschappelijk werk'* presenteert de Vries (2007) een overzicht van wetenschappelijke literatuur over werkzame factoren in hulpverlening en begeleiding. De auteur hanteert hierbij het zogenaamde Common Factors Model (CFM) (Hubble, Duncan, & Miller, 1999). *"In het Common Factors Model gaat men er niet zozeer van uit wat het verschil is tussen de diverse methoden maar wat zij gemeenschappelijk hebben. Er wordt gezocht naar factoren in de cliënt, in de hulpverlener, in hun relatie en naar die veranderingsfactoren die spelen in elke hulpverlening afgezien van theoretische oriëntatie en methodiek"* (de Vries, 2007, p. 62). Wat de Vries (2007) aangeeft is dat het niet de methode, het specifieke traject, of de bijzondere vorm waaronder begeleiding geboden is op zich helpend is – in dit geval: duo-werking -, maar dat de gemeenschappelijke factoren tussen methodes, trajecten of hulpverleningsvormen bepalen of iets werkt of niet, namelijk cliëntfactoren, de werkrelatie, hoop en verwachting en begeleidersfactoren. Dit Common Factors Model (CFM) wordt niet door iedereen onderschreven, maar ook die auteurs die ernstige kanttekeningen plaatsen bij dit model stellen de fundamentele ervan niet in vraag *"(...) the basic premise of this movement is probably correct: there are central and common factors that contribute to successful outcomes that cut across seemingly different theoretical and practice models"* (Sexton, Ridley, & Kleiner, 2004, p. 134). Wat werkt zijn, in volgorde van hun invloed op het effect van de hulpverlening: de cliënt en zijn context voor 86.7% (Wampold & Imel, 2015), de werkrelatie 7.5% (Norcross, 2011), de relationele deskundigheid van de hulpverlener voor 7% (Wampold & Imel, 2015), het systematisch monitoren van de voortuitgang en werkrelatie verklaart dan weer zo'n 4% van het effect, hoop en positieve verwachtingen slechts 1.7% (Lambert, 2013), en de gehanteerde methode

amper 1% (Wampold & Imel, 2015) (de Vries, 2017). Onze suggestie is daarom te rade te gaan bij het CAIMeR-model – dat deels schatplichtig is aan het CFM -en variabelen toe te voegen die Context, Actoren, Interventies, Mechanismen en Resultaten vatten (Blom & Moren, 2010).

Een bijzonder vraagstuk vormt de discussie ‘oorzaak-gevolg’. De vraag of met name bij welbevinden, locus of control, kritisch reflecteren op de sociale situatie waarin men zich bevindt, en participatie in sociale verbanden dit oorzaak dan wel gevolg is, werd aangereikt door de experten via de Delphi-ronde die de focusgroeps gesprekken vooraf ging. Die focusgroepen boden geen eenduidig of pasklaar antwoord. Empowerment wordt gedefinieerd als een proces en een outcome. Dit geldt ook voor die componenten van buddy-empowerment. De MBE meet empowerment als ‘outcome’, en de longitudinale toepassing ervan (meting over verschillende tijdstippen) maakt het mogelijk het procesmatige deels te vatten.

Deze versie van de MBE – tot slot - is ontwikkeld voor mensen in kansarmoede die voldoende Nederlands spreken en begrijpen. We manen aan tot voorzichtigheid bij het gebruik ervan bij andere doelgroepen. Deze versie van de empowermentmeter is immers in inhoud, vormgeving en manier van afname ontwikkeld specifiek voor die groep. Voor andere groepen en trajecten dringt een aanpassing, een contextualisering, zich op (Miguel, Ornelas, & Maroco, 2015; Steenssens & Van Regenmortel, 2014).

8. Literatuurlijst

- Akey, T. M., Marquis, J. G., & Ross, M. E. (2000). Validation of scores on the psychological empowerment scale: A measure of empowerment for parents of children with a disability. *Educational and Psychological Measurement, 60*(3), 419-438. doi:Doi 10.1177/00131640021970637
- Allen, T., Eby, L., & Lentz, E. (2006). Mentorship behaviors and mentorship quality associated with formal mentoring programs: closing the gap between research and practice. *Journal of Applied Psychology, 91*(3), 567-578.
- Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1998). Structural equation modeling in practice: a review and recommended two-step approach. *Psychological Bulletin, 103*(3), 411-423.
- Aouraghe, E. H. (2018). *Onderweg naar sociale impactmeting*. Paper presented at the Netwerkdag Sociale Impactmeting, Antwerpen.
- ArmenTeKort. (sd). ArmenTeKort. Retrieved from <http://www.armente Kort.be/>
- Asselberg, K., De Pourcq, L., & Depauw, J. (2017). *MIRIAM. Empowerment van alleenstaande moeders in het OCMW. Eindrapport*. Retrieved from Antwerpen: [http://www.mis.be/sites/default/files/documents/miriam - eindrapport 2016.pdf](http://www.mis.be/sites/default/files/documents/miriam_-_eindrapport_2016.pdf)
- Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. *Academy of Marketing Science, 16*(1), 74-94.
- Basham, R., Jordan, C., & Hofer, R. (2010). Reliability and validity in quantitative measurement. In B. Thyer (Ed.), *The handbook of social work research methods* (pp. 51-64). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Berkouwer, L. J., & Hesselink, A. E. (2006). ‘Zó wil ik oud worden!’. *Evaluatie van een pilot, deelprogramma van het project Systematische preventie*. Retrieved from Amsterdam:
- Blom, B., & Moren, S. (2010). Explaining Social Work Practice - The CAIMeR Theory. *Journal of Social Work, 10*(1), 98-119. doi:Doi 10.1177/1468017309350661
- Boevink, W., Kroon, H., & Giesen, F. (2009). *Empowerment - Constructie en Validatie van een vragenlijst [Empowerment-Construction and Validation of a Questionnaire]*. Utrecht: Trimbos.

- Bolton, B., & Brookings, J. (1998). Development of a measure of intrapersonal empowerment. *Rehabilitation Psychology, 43*(2), 131-142.
- Bryman, A. (2004). *Social Research Methods* (second ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. *Journal of Health and Social Behavior, 24*, 386-396.
- Cohen, S., & Williamson, G. (1988). Perceived Stress in a Probability Sample of the United States. In S. Spacapan & S. Oskamp (Eds.), *The Social Psychology of Health*. Newbury Park, CA: Sage.
- Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: four recommendations for getting the most from your analysis. *Practical assessment, research & evaluation, 10*(7), 1-9.
- de Bruijn, H. (2006). *Prestatiemeting in de publieke sector. Tussen professie en verantwoording*. Den Haag: Lemma.
- De Cuyper, P. (2001). *Het doelgroeperspectief binnen de Antwerpse OCMW-hulpverlening: sleutel tot kwaliteit*. Leuven: Hoger Instituut voor de Arbeid.
- de Jong Gierveld, J., & van Tilburg, T. (2008). De ingekorte schaal voor algemene, emotionele en sociale eenzaamheid. *Tijdschr Gerontol Geriatr, 39*, 4-15.
- De Maeyer, S., & Kavadias, D. (2007). *Openleerpakket beschrijvende statistiek. Principes en toepassingen met SPSS en rekenbladen*. Gent: Academia Press.
- de Vries, S. (2007). *Wat werkt? De kern en de kracht van het maatschappelijk werk [What works? Core and strength of social work]*. Amsterdam: SWP.
- de Vries, S. (2017). Wat werkt er en hoe? Het common factors model als basis voor de psychosociale hulpverlening in het sociaal werk. *Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 26*(3), 4-27.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The 'what' and 'why' of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry, 11*(4), 227-268.
- Decruynaere, F., & Iov Vandeurzen, J. (2013). *De kracht van het engagement*. Brussel: Vlaamse Overheid Retrieved from <http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/54191>
- Dekker, F., & Braam, H. (2010). *De Beste Maatjes. Evaluatiecampagne van De Beste Maatjes van het Oranje Fonds 2007-2010*. Retrieved from
- Dekker, F., Van Straaten, R., & El Kaddouri, I. (2013). *Maatjes Gezocht. De impact van maatjeswerk en de campagne van het Oranjefonds*. Retrieved from Utrecht:
- Depauw, J. (2017). *MIRIAM - eindrapport. Analyse empowermentmeting*. WOG. Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk - Karel de Grote Hogeschool. Antwerpen.
- Depauw, J. (2018). *Empowerment remixed. Analyse van data bekomen via empowermentmeting. Een vergelijking tussen de klassieke regressieanalyse en alternatieve Mixed Model-procedure, toegepast in SPSS*. Antwerpen: Karel de Grote Hogeschool. Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk.
- Depauw, J., & Driessens, K. (2013). *Try out meetschaal psychologisch empowerment*. (Vol. VLAS-studies 12). Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
- Depauw, J., & Driessens, K. (2016a). *Empowerment bij sociaal werkers gemeten: organisatorisch empowerment in kaart gebracht*. (Vol. VLAS-Studies 33). Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
- Depauw, J., & Driessens, K. (2016b). Taking the measure: a participatory approach to measuring and monitoring psychological empowerment in social work practices. *European Journal of Social Work, 1*-14. doi:10.1080/13691457.2016.1255878
- Depauw, J., & van Dop, N. (2015). De 'maat' van sociaal werk. In K. Driessens, P. Raeymaeckers, L. Sebrechts, M. Thirion, & E. Wouters (Eds.), *Een caleidoscoop van sociaal werk onderzoek*. Leuven: Acco.
- Driessens, K. (2003). *Armoede en hulpverlening. Omgaan met isolement en afhankelijkheid*. Gent: Academia Press.

- Driessens, K., & Melis, B. (2012). *Een vergelijking tussen methoden van krachtgericht werken, ingezet in de Integrale Jeugdhulp*. Antwerpen: Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk - Karel de Grote Hogeschool.
- Driessens, K., Sebrechts, L., Tirions, M., & Wouters, E. (2015). Inleiding. De master Sociaal Werk aan de Universiteit Antwerpen: een eigenzinnige tiener in een deskundig huis. In K. Driessens, P. Raeymaeckers, L. Sebrechts, M. Tirions, & E. Wouters (Eds.), *Een caleidoscoop van sociaalwerkkonderzoek. Een sociaalwetenschappelijke benadering*. (pp. 11-20). Leuven: Acco.
- Driessens, K., & Van Regenmortel, T. (2006). *Bind-kracht in armoede. Leefwereld en hulpverlening [Linking and Bonding in Poverty. Living conditions and social services]*. Leuven: Lannoo.
- Earl, S., Carden, F., & Smutylo, T. (2001). *Outcome Mapping: Building Learning and Reflection into Development Programs*. Ottawa: IDRC.
- Epstein, J. A., Griffin, K. W., & Botvin, G. J. (2000). A model of smoking among inner-city adolescents: the role of personal competence and perceived social benefits of smoking. *Preventive Medicine, 31*(2), 107-114.
- Finch, J. F., Barrera, M., Okun, M. A., Bryant, W. H. M., Pool, G. J., & SnowTurek, A. L. (1997). The factor structure of received social support: Dimensionality and the prediction of depression and life satisfaction. *Journal of Social and Clinical Psychology, 16*(3), 323-342. doi:DOI 10.1521/jscp.1997.16.3.323
- Flick, U. (2007a). *Designing Qualitative Research*. Londen: Sage Publications.
- Flick, U. (2007b). *Managing Quality in Qualitative Research*. Londen: Sage Publications.
- Fukkink, R. (2008). *Evaluatie van het SHare In Trust-project*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen, Universiteit van Amsterdam.
- Furman, W., & Buhrmester, D. (2009). Methods and Measures: The Network of Relationships Inventory: Behavioral Systems Version. *International Journal of Behavioral Development, 33*(5).
- Greenglass, E., Schwarzer, R., Jakubiec, D., Fiksenbaum, L., & Taubert, S. (1999). *The Proactive Coping Inventory (PCI): a multidimensional research instrument*. Paper presented at the 20th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), Cracow, Poland, July 12-14, 1999. retrieved from <http://userpage.fu-berlin.de/~health/poland.htm>
- Gysemberg, E., & Heremans, H. (2002). *Ontwikkeling en validering van een vragenlijst voor de meting van empowerment*. KULeuven, Leuven.
- Hall, J. C. (2003). *Mentoring and young people. A literature review*. Glasgow: University of Glasgow.
- Hatcher, L. (1994). *A step-by-step approach to using the SAS system for factor analysis and structural equation modelling*. Cary: SAS Institute.
- Howard, M. C. (2017). Measuring self-esteem instability through a single-administration scale: Still a fruitless endeavor? *Personality and Individual Differences, 104*, 522-532. doi:10.1016/j.paid.2016.09.011
- Hubble, M. A., Duncan, B. L., & Miller, S. D. (1999). *The Heart and Soul of Change. What Works in Therapy*. Washington DC: American Psychological Association.
- Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). *Modernization, Cultural Change, and Democracy. The Human Development Sequence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- International Federation of Social Workers. (2015). Global Definition of Social Work. Retrieved from <http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/>
- Israel, B. A., Checkoway, B., Schulz, A., & Zimmerman, M. (1994). Health education and community empowerment: conceptualizing and measuring perceptions of individual, organizational and community control. *Health Education Quarterly, 21*(2), 149-170.
- Jacobi, M. (1991). Mentoring and undergraduate succes. A literature review. *Review of educational research, 61*(4), 505-532.
- Lambert, M. J. (2013). the efficacy and effectiveness of psychotherapy. In M. J. Lambert (Ed.), *Handbook of psychotherapy and behaviour change* (6th ed., pp. 169-219). Hoboken: Wiley & Sons.

- Landeta, J. (2006). Current validity of the Delphi method in social sciences. *Technological Forecasting and Social Change*, 73(5), 467-482. doi:DOI 10.1016/j.techfore.2005.09.002
- Linstone, H., & Turoff, M. (2002). *The Delphi method: techniques and applications*. Reading: Addison-Wesley.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy : dilemmas of the individual in public services*. New York: Russel Sage Foundation.
- Lyssens-Danneboom, V., & Van Robaey, B. (2016). *Duo-werkingen in Vlaanderen. Eerste tussentijds onderzoeksverslag (oktober 2016)*. WOG. Karel de Grote Hogeschool. Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk. Antwerpen. Retrieved from https://www.kdg.be/sites/default/files/tussentijds_onderzoeksrapport_duowerkingenvlaanderen_09112016.pdf
- MacCallum, R. C., & Austin, J. T. (2000). Applications of structural equation modeling in psychological research. *Annu Rev Psychol*, 51, 201-226. doi:10.1146/annurev.psych.51.1.201
- MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S. B., & Hong, S. H. (1999). Sample size in factor analysis. *Psychological Methods*, 4(1), 84-99. doi:Doi 10.1037//1082-989x.4.1.84
- Mandrila, D. (2010). Maximum Likelihood (ML) and Diagonally Weighted Least Squares (DQLS) estimation procedures: A comparison of estimation bias with ordinal and multivariate non-normal data. *International Journal of Digital Society*, 1(1).
- Mann, L., Radford, M., & Ford, S. (1997). The Melbourne Decision Making Questionnaire: an instrument for measuring patterns for coping with decisional conflict. . *Journal of Behavioral Decision Making*, 10, 1_19.
- Marsh, H. W., Balla, J. R., & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-Fit Indexes in Confirmatory Factor-Analysis - the Effect of Sample-Size. *Psychological Bulletin*, 103(3), 391-410. doi:Doi 10.1037//0033-2909.103.3.391
- Mead, N., Lester, H., Chew-Graham, C., Gask, L., & Bower, P. (2010). Effects of befriending on depressive symptoms and distress: systematic review and meta analysis. *The British Journal of psychiatry*, 196(2), 96-101. doi:10.1192/bjp.bp.109.064089
- Medical Research Council. (2000). *A framework for development and evaluation of RCT's for complex interventions to improve health*. In (pp. 18). Retrieved from <https://www.mrc.ac.uk/documents/pdf/rcts-for-complex-interventions-to-improve-health/>
- Miguel, M. C., Ornelas, J. H., & Maroco, J. P. (2015). Defining psychological empowerment construct: analysis of three empowerment scales. *Journal of Community Psychology*, 43(7), 900-919. doi:10.1002/jcop.21721
- Montague, S. (2000). Circles of Influence: An Approach to Structured, Succinct Strategy: PMN. <http://www.pmn.net/wp-content/uploads/Circles-of-Influence.pdf>
- Mortelmans, D. (2007). *Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden*. Leuven: Acco.
- Mortelmans, D. (2011a). *Structurele vergelijkingsmodellen*. Stap in Statistiek en Onderzoek. Universiteit Antwerpen. Antwerpen.
- Mortelmans, D. (2011b). *Toegepaste Multivariate Analyse (cursus)*. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.
- Mortelmans, D., & Dehertogh, B. (2008). *Factoranalyse*. Leuven: Acco.
- Moser, A., Stuck, A. E., Silliman, R. A., Ganz, P. A., & Clough-Gorr, K. M. (2012). The eight-item modified Medical Outcomes Study Social Support Survey: psychometric evaluation showed excellent performance. *Journal of Clinical Epidemiology*, 65(10), 1107-1116. doi:10.1016/j.jclinepi.2012.04.007
- Neckebroeck, C., Vanderstraeten, I., & Verhaeghe, M. (2015). *Onderzoeksvaardigheden. Voor onderwijs, zorg en welzijn*. Antwerpen: De Boeck.
- Norcross, J. C. (Ed.) (2011). *Psychotherapy relationships that work*. New York: Oxford University Press.
- Pearlin, L. I., Menaghan, E. G., Lieberman, M. A., & Mullen, J. T. (1981). The stress process. *Journal of Health and Social Behavior*, 22(4), 337-356.

- Raeymaeckers, P., Verhoeven, R., Pauwel, J., Driessens, K., Boxstaens, J., Tirions, M., & Gibbens, S. (2016). Vermarkting van het sociaal werk. Wie garandeert de kwaliteit? *Sociaal.Net*. <https://sociaal.net/opinie/vermarkting-sociaal-werk/>
- Rayens, M. K., & Hahn, E. J. (2000). Building consensus using the Policy Delphi Method. *Policy, Politics & Nursing Practice*, 1(4), 308-315.
- Rogers, E. S., Chamberlin, J., Ellison, M. L., & Crean, T. (1997). A consumer-constructed scale to measure empowerment among users of mental-health services. *Psychiatric Services*, 48(8), 1042-1047.
- Rosenberg, M. (1965). *Society and the adolescent self-image*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Schelfaut, H. (2009). *Survey Stadsmonitor "Thuis in de stad 2008". Methodologisch rapport*. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering.
- Schwarzer, R., Bäßler, J., Kwiatek, P., Schröder, K., & Zhang, J. X. (1997). The assessment of optimistic self-beliefs: Comparison of the German, Spanish, and Chinese versions of the General Self-Efficacy Scale. *Applied Psychology: An International Review*, 46(1), 69-88.
- Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy scale. In J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston (Eds.), *Measures in health psychology: A user's portfolio. Causal and control beliefs*. (pp. 35-37). Windsor.
- Sexton, T. L., Ridley, C. R., & Kleiner, A. J. (2004). Beyond common factors: multilevel-process models of therapeutic change in marriage and family therapy. *J Marital Fam Ther*, 30(2), 131-149.
- Stad Antwerpen. (2018). Netwerkdag sociale impactmeting 23/04/18: presentaties. Retrieved from https://www.antwerpen.be/nl/info/5ab215d5a677934cda3ca310/netwerkdag-sociale-impactmeting-23-04-18-presentaties?utm_medium=email&utm_campaign=SDArmoede%20%20Nazorg%20netwerkdag%20sociale%20impactmeting&utm_content=SDArmoede%20%20Nazorg%20netwerkdag%20sociale%20impactmeting%2BCID_2a594ebacd967cf1dc49f77548f0b7dd&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=presentaties
- Steenssens, K., & Van Regenmortel, T. (2007). *Empowerment Barometer. Procesevaluatie van empowerment in buurtgebonden activeringsprojecten [Empowerment Barometer. Process Evaluation of Empowerment in Local Activation Projects]*. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven. Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA).
- Steenssens, K., & Van Regenmortel, T. (2013). *Grondslagen en uitdagingen voor het meten van empowerment* (Vol. VLAS-Studies 6). Antwerpen: Vlaams Armoede Steunpunt.
- Steenssens, K., & Van Regenmortel, T. (2014). *Empowerment-meetinstrumenten. Kritische reflectie op basis van theoretische grondslagen* (Vol. VLAS-Studies 17). Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
- Steenssens, K., Van Regenmortel, T., & Schalk, R. (2017). Kwaliteitsstandaarden voor de ontwikkeling van instrumenten voor het evalueren van empowerment. Van theorie tot praktijk in welzijnsorganisaties. *Gedrag & Organisatie*, 30(3), 204-229.
- Steger, M., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). *The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the Presence of and Search for Meaning in Life* (Vol. 53).
- Tafarodi, R. W., & Swann, W. B., Jr. (1995). Self-liking and self-competence as dimensions of global self-esteem: initial validation of a measure. *J Pers Assess*, 65(2), 322-342. doi:10.1207/s15327752jpa6502_8
- Terwee, C. B., Bot, S. D., de Boer, M. R., van der Windt, D. A., Knol, D. L., Dekker, J., . . . de Vet, H. C. (2007). Quality criteria were proposed for measurement properties of health status questionnaires. *J Clin Epidemiol*, 60(1), 34-42. doi:10.1016/j.jclinepi.2006.03.012
- Thijs, N., & Bouckaert, G. (2007). *Kwaliteit in beweging. Ervaringen met kwaliteitsmanagement in lokale besturen*. Brugge: Vanden Broele.
- Thijssen, P. (2006). *Van beschrijving naar inzicht. Inleiding in de statistiek*. Leuven: Acco.
- van den Boom, W., Klaufus, L., Fassaert, T., Lauriks, S., & de Wit, M. (2016). Psychometrische kenmerken van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) en het ZRM-Supplement Ouderschap. *Kind en adolescent*, 37(2), 105-119. doi:10.1007/s12453-016-0112-9

- van der Lans, J. (2011). *Erop-af! De nieuwe start van het sociaal werk*. Amsterdam: Augustus.
- Van der Tier, M., & Potting, M. (2015). *Een maatje voor iedereen? Een wetenschappelijke basis onder de methode maatjesproject*. Utrecht: Movisie.
- van Dop, N., Depauw, J., & Driessens, K. (2016). Measuring Empowerment: Development and Validation of the Service User Psychological Empowerment Scale. *Journal of Social Service Research*, 42(5), 651-664. doi:<http://dx.doi.org/10.1080/01488376.2016.1216915>
- Van Regenmortel, T. (2002). Empowerment en maatzorg: een krachtgerichte psychologische kijk op armoede [Empowerment and Customized Care: a Strengths-Oriented Psychological Perspective on Poverty]. In J. Vranken, K. De Boyser, D. Geldof, & G. Van Menxel (Eds.), *Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2002 [Poverty and Social Exclusion. Yearbook 2002]* (pp. 71-84). Leuven: Acco.
- Van Regenmortel, T., Steenssens, K., Driessens, K., & Depauw, J. (2016). *Beleids- en onderzoeksaanbevelingen Empowerment en Participatie*. Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
- Van Robaey, B., & Lyssens-Danneboom, V. (2018). *Kwetsbaar verbonden. De duo-methodiek in Vlaanderen*. Leuven: Lannoo Campus.
- van Sonderen, E. (2012). *Het meten van sociale steun met de Sociale Steun Lijst – Interacties (SSL-I) en Sociale Steun Lijst - Discrepanties (SSL-D). Een handleiding* (Vol. 2). Groningen: Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken.
- Veenhoven, R. (2002). *Het grootste geluk voor het grootste aantal. Geluk als richtsnoer voor beleid*. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
- Verlet, D., & Devos, C. (2008). Prestatiemeting: doel of middel? Over de niet-evidente meting van prestaties binnen de publieke sector. In D. Verlet & C. Devos (Eds.), *Over beleidsevaluatie: van theorie naar praktijk en terug*. (Vol. 2, pp. 44-67). Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering.
- Vranken, J. (2002). Dimensies van armoede en sociale uitsluiting: het perspectief van het Jaarboek. In J. Vranken, K. De Boyser, D. Geldof, & G. Van Menxel (Eds.), *Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2002* (pp. 45-54). Leuven: Acco.
- Wampold, B. E., & Imel, Z. E. (2015). *The great psychotherapy debate: The evidence for what makes psychotherapy work*. New York: Routledge.
- White, B., Day, C., & Maher, L. (2007). Self reported risk behaviour among injecting drug users: Self versus assisted questionnaire completion. *Aids Care-Psychological and Socio-Medical Aspects of Aids/Hiv*, 19(3), 441-447. doi:10.1080/09540120701192837
- Woerrlein, L. M., & Scheck, B. (2016). Performance Management in the Third Sector: A Literature-Based Analysis of Terms and Definitions. *Public Administration Quarterly*, 40(2), 220-255.
- Zhao, N. (2009, 23/3/2009). The Minimum Sample Size in Factor Analysis Retrieved from <https://www.encrewiki.org/display/~nzhaio/The+Minimum+Sample+Size+in+Factor+Analysis>
- Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. *Journal of Personality Assessment*, 52(1), 30-41. doi:10.1207/s15327752jpa5201_2
- Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: issues and illustrations. *Am J Community Psychol*, 23(5), 581-599.
- Zimmerman, M. A., Israel, B. A., Schulz, A., & Checkoway, B. (1992). Further exploration in empowerment theory: an empirical analysis of psychological empowerment. *American Journal of Community Psychology*, 20(6), 707-727.

Bijlage

Tabel 8: wetenschappelijke criteria voor meetschalen. Bron: (Mortelmans & Dehertogh, 2008; Terwee et al., 2007)

		Definitie	Kwaliteitscriteria
Validity	Content validity	De mate waarin de items het bestudeerde verschijnsel of concept inhoudelijk vatten	Doel van de meting duidelijk omschreven. Doelgroep afgebakend. Heldere conceptualisering. Verduidelijking item-selectie. De verklaarde variantietoets: de factoren moeten minstens 50% van de variantie verklaren
	Criterion validity	De mate waarin scores zich verhouden tegenover 'gold standard'	Bewijs dat 'gold standard' die benaming waard is, en correlatie met die gold standard is groter of gelijk aan 0,70
	Construct validity	De mate waarin de scores op een vragenlijst hypothesen bevestigen mbt verhouding tot (andere, verschillende of gelijkaardige) concepten	Hypothesen worden geformuleerd. Minstens 75% van de resultaten stemmen overeen met die hypothesen.
	Discriminant validity	Discriminant validiteit toont aan in welke mate verschillende instrumenten verschillende concepten meten.	De verklaarde variantietest: resultaat moet hoger zijn dan het kwadraat van de correlaties tussen de factoren. De confidentie-intervaltoets gaat na of de perfecte correlatie tussen factoren (waarde 1) in een 99% confidentie-interval ligt.
	Convergent validity	Convergentie validiteit toont aan in welke mate verschillende 'instrumenten' worden gebruikt om hetzelfde te meten.	Correlatie tussen factoren mogen niet te hoog zijn. Factorladingen significant (< 0.001). De Chi ² -verschiltest kijkt of er een verschil is tussen het gehanteerde model en een model waarin twee van de factoren samenvallen.
Reliability	Reproducibility/ Agreement	De mate waarin scores van herhaalde metingen overeenkomen	Mate waarin scores op herhaalde metingen vergelijkbaar zijn. MIC (minimal important change) $<$ SDC (smallest detectable change), of MIC ligt buiten LOA (limits of agreement)
	Reliability	De mate waarin scores tussen respondenten verschillen	Positieve ICC (intra-class correlation) of Kappa groter of gelijk aan 0,70
	Internal consistency	De mate waarin de items in (sub)schalen samenhangen en dus naar eenzelfde concept verwijzen	Factoranalyse op voldoende grote steekproef (7 x #items en > 100), Cronbachs alpha tussen 0,7 en 0,95 en/of p c groter dan 0,60
	Responsiveness	De mate waarin de vragenlijst wijzigingen over de tijd kan detecteren	Positieve SDC (smallest detectable change) of SDC kleiner dan MIC of MIC buiten LOA, of RR (Guyatts responsiveness ratio) is groter dan 1,96 of AUC (area under the receiver operating characteristics (ROC) curve) is groter of gelijk aan 0,70
	Floor and ceiling effects	Aantal respondenten die hoogste of laagste score halen	Minder dan 15% van de respondenten behaalden de hoogste of de laagste score
	Interpretability	De mate waarin kwalitatief betekenis gegeven kan worden aan kwantitatieve gegevens	Gemiddelde scores en standaardafwijkingen gegeven en MIC gedefinieerd.
Model fit	χ^2 , χ^2 -ratio, GFI, CFI, NFI, NNFI & RMSEA	Meer gevorderde tests op betrouwbaarheid en validiteit zijn enkel uit te voeren via confirmatorische factoranalyse.	GFI, CFI, NFI en NNFI moeten liggen boven 0,90 en de RMSEA-waarde onder de bovengrens van 0,05. Slechts dan besluiten we dat het model goed fit en dus de data goed weergeeft